

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di
Studi Umanistici
e della Formazione

Corso di Laurea in Storia e Tutela dei
Beni Archeologici, Artistici,
Archivistici e Librari

Arte e pubblicità: due mondi separati o convergenti?

Relatore

Silvia Pezzoli

Correlatore

Giorgio Bacci

Candidato

Letizia Fratus

INDICE

INTRODUZIONE	4
1. L'EVOLUZIONE DELLA PUBBLICITÀ E IL SUO LEGAME CON L'ARTE	5
1.1 <i>Che cos'è la pubblicità</i>	5
1.2 <i>Le origini della pubblicità</i>	6
1.3 <i>La nascita della pubblicità moderna</i>	7
1.4 <i>Pubblicità tra arte e propaganda</i>	12
1.5 <i>L'intreccio tra artisti e pubblicità</i>	13
1.6 <i>L'approccio marxista</i>	19
2. ARTE E PUBBLICITÀ ATTRAVERSO I MEDIA	22
2.1 <i>La nascita e l'evoluzione dei media</i>	22
2.2 <i>Lo sviluppo della pubblicità attraverso i media</i>	25
2.3 <i>Lo sviluppo dell'arte attraverso i media</i>	31
2.4 <i>I social network come mezzo pubblicitario e artistico</i>	35
3. CASI CONCRETI: CREATIVI CONTEMPORANEI TRA ARTE, PUBBLICITÀ E NUOVI MEDIA	40
3.1.1 <i>Pietro Terzini: arte, comunicazione digitale e pubblicità</i>	40
3.1.2 <i>Intervista a Pietro Terzini</i>	46
3.2.1 <i>Sofia Garbati: arte digitale e multimedialità</i>	50
3.2.2 <i>Intervista a Sofia Garbati</i>	52
CONCLUSIONI	56
BIBLIOGRAFIA	58
SITOGRAFIA	60

*Ai miei genitori, Cinzia e Claudio,
colonne portanti della mia vita.*

*Bisogna avere un caos dentro di sé
per partorire una stella danzante.*

F. Nietzsche

INTRODUZIONE

«La pubblicità è l'arte sacra del nostro tempo?»¹»

Gian Paolo Ceserani, creativo pubblicitario e scrittore, analizzando la storia della pubblicità italiana, si pone la domanda se la pubblicità possa essere considerata l'arte sacra del nostro tempo, a causa del suo forte impatto sulla società odierna².

Seppur questa domanda sia quasi di un quarantennio fa, resta di grande attualità, poiché la pubblicità è sempre più presente nelle nostre vite e ne esercita una grande influenza, anche grazie alla considerevole evoluzione che ha subito con l'avvento dei nuovi media e delle recenti tecnologie. Per capire se questa si sia sostituita all'arte nella trasmissione di valori, ideologie e credenze, bisogna analizzare innanzitutto la complessità del mondo contemporaneo e la forza del loro legame, evidenziandone somiglianze e differenze.

Questa analisi interdisciplinare nasce dalla passione per la Storia dell'Arte, materia fondamentale di questo corso di studi, e dall'interesse per la pubblicità e i nuovi mezzi di comunicazione, approfonditi grazie alla materia di Sociologia dei Media.

È evidente come nella nostra epoca questi settori siano strettamente collegati fra loro e si influenzino reciprocamente, tracciando nuove rotte per il futuro di queste discipline. Proprio per questa ragione, la presente ricerca è dedicata all'analisi della relazione tra arte e pubblicità, dalle origini fino all'attualità, con l'obiettivo di capire se oggi siano due mondi separati o convergenti. Nonostante l'ampia analisi di questa trattazione, non verrà affrontato il soggetto dell'intelligenza artificiale, tema molto recente e ancora in fase di sviluppo, che è sicuramente degno di attenzione e suggerisce possibili direzioni per futuri approfondimenti e ricerche.

Nel primo capitolo si introduce il concetto di pubblicità, analizzandone le origini e la sua evoluzione fino al suo sodalizio con l'arte, con un focus sulle avanguardie del Novecento. Si prosegue poi col secondo capitolo, esaminando come le due si siano evolute attraverso i media e le nuove tecnologie, arrivando fino ai più recenti social network e approfondendone anche l'aspetto comunicativo.

Nel terzo capitolo, infine, sono analizzati due casi concreti di creativi contemporanei tra arte, pubblicità e nuovi media, che condensano questi concetti nella loro produzione artistica e sono una fotografia della nuova arte del ventunesimo secolo.

Al fine di garantire un'analisi più approfondita, i due artisti in questione sono stati contattati per un'intervista, attraverso la quale hanno potuto chiarire la loro visione sul processo artistico in relazione al mondo pubblicitario e al loro rapporto con i nuovi media.

¹ CESERANI 1988, p.284

² *Ibidem*

1. L'EVOLUZIONE DELLA PUBBLICITÀ E IL SUO LEGAME CON L'ARTE

1.1 Che cos'è la pubblicità

Oggi giorno, nell'era della globalizzazione, siamo circondati dalla pubblicità e costantemente tempestati da annunci promozionali in tv, sui *social network*, su quotidiani e riviste e per le strade. Ma che cos'è la pubblicità?

Se si dovesse definire questo concetto, probabilmente si penserebbe subito al lato commerciale e di vendita, legato al sistema capitalistico e consumistico in cui ci troviamo immersi. Un mezzo per «persuadere e sedurre i consumatori³», creando in loro una necessità e incitandoli a comprare sempre di più, anche quando non è necessario.

Come esprime Claudio Riva però, reputare la pubblicità solo come «una guida al consumo⁴» sarebbe riduttivo⁵. Essa, infatti, può assumere molteplici forme, in base al contesto e all'obiettivo che si vuole raggiungere. Ne sono un esempio le pubblicità sociali, che non hanno uno scopo commerciale o di lucro, ma sono volte a promuovere valori e comportamenti di pubblica utilità. Esempi delle tematiche protagoniste delle pubblicità sociali potrebbero essere la salvaguardia dell'ambiente (Fig.1), la tutela dei diritti di persone con disabilità o la lotta contro le discriminazioni collettive di ogni genere.

Fig. 1: La campagna sociale “Salva la carta, salva il pianeta” del WWF, dal sito <https://www.keblog.it/esempi-pubblicita-sociale/> <22 febbraio 2025>

La pubblicità è usata inoltre anche in contesti politici, con fini più propagandistici (per esempio nelle campagne elettorali), o in contesti culturali, per far conoscere eventi,

³ RIVA-CIOFALO ET ALII 2022, p.265

⁴ *Ivi*, p.266

⁵ *Ibidem*

manifestazioni o divulgare informazioni. D'altronde la parola stessa deriva dal francese *publicité*, derivato di *public*⁶, e riguarda quindi in senso più ampio tutto ciò che si diffonde o si svolge alla presenza di un pubblico.

Si può notare dunque come la pubblicità permei in ogni aspetto della nostra società e diventi una vera e propria «forma culturale⁷». La cultura, infatti, non riguarda solo le discipline erudite, ma tutto ciò che caratterizza «il modo di vita di un gruppo sociale⁸».

Il punto di forza della pubblicità, espone Gian Paolo Ceserani⁹, non è il suo legame col mercato o il suo meccanismo persuasivo, ma il linguaggio e i modi espressivi con cui comunica con le persone, stabilendo un immediato contatto e facendosi capire sul piano comunicativo da tutti.

1.2 Le origini della pubblicità

È difficile definire con certezza una data di nascita precisa per la pubblicità. Sebbene abbia avuto una grande trasformazione nell'ultimo secolo, le sue origini sono molto più antiche. Inizialmente orali, le prime forme di pubblicità si diffusero poi grazie alla scrittura, attraverso papiri, tavolette di cera o affreschi murari. Una preziosa testimonianza ci è giunta grazie all'archeologo Paolo Matthiae che, durante degli scavi a Ebla, in Siria, ha trovato una tavoletta d'argilla appartenente alla civiltà sumera con delle incisioni davvero interessanti. Su di essa vi era scritto a caratteri cuneiformi: «Bevi birra Ebla, la birra con un cuore di leone¹⁰», accanto alla raffigurazione di una donna dal seno prosperoso con due coppe di birra tra le mani. Seppur risalente intorno al 2500 a.C., la comunicazione risulta incredibilmente vicina a noi e sembra anticipare alcuni principi del *marketing*, come il nome del *brand* e l'utilizzo di uno *slogan*.

Un altro esempio molto antico di pubblicità *ante litteram* proviene da un papiro egizio di circa tremila anni fa. Hapù, un tessitore egiziano a Tebe, stava cercando uno schiavo fuggitivo e offriva una moneta d'oro come ricompensa a chiunque l'avesse trovato. Oltre alla descrizione di quest'ultimo, sul papiro vi era scritto: «il negozio del tessitore Hapù, dove si tessono le più belle tele di tutta Tebe, secondo il gusto di ciascuno¹¹». Hapù fu lungimirante e colse l'occasione per promuovere la sua attività, sfruttando l'opportunità di raggiungere un vasto pubblico. Inoltre, come enuncia Emanuele Gabardi¹², Hapù pone una particolare attenzione ai bisogni e ai gusti del consumatore, un concetto fondamentale del *marketing* che sarà formulato solo negli anni Sessanta del Novecento.

⁶ <https://www.treccani.it/vocabolario/pubblicita/> <23 febbraio 2025>

⁷ RIVA-CIOFALO *ET ALII* 2022, p.266

⁸ <https://www.treccani.it/vocabolario/cultura/> <22 febbraio 2025>

⁹ CESERANI 1988, pp.3-4

¹⁰ <https://www.animagrafica.aq.it/2020/03/26/la-pubblicita-che-storia> <23 febbraio 2025>

¹¹ RIVA-CIOFALO *ET ALII* 2022, p.267

¹² GABARDI 2022, p.15

Altre testimonianze ci giungono dall'antica Roma, grazie ai ritrovamenti di affreschi sui muri delle botteghe o delle taverne di Pompei. Un esempio interessante è la scritta sul muro di un fioraio, sul quale c'era scritto: «Non vendo ghirlande che agli innamorati¹³».

Una frase d'effetto enunciante l'attività e il prodotto che, come visto in precedenza anche nella tavoletta di Ebla, non è così lontana dai moderni *slogan*. La svolta si ha però con una delle più grandi invenzioni del XV secolo: la stampa a caratteri mobili di Johannes Gutenberg, introdotta attorno al 1450. I libri, che fino a quel momento erano stati scritti a mano da monaci amanuensi, furono riprodotti in serie, permettendo una maggiore diffusione del sapere e delle informazioni.

L'editore e tipografo britannico William Caxton fu il primo ad intuirne il potenziale pubblicitario e nel 1477 produsse una serie di volantini nei quali presentava i volumi da lui stampati, diffondendoli per la città. Fu questo il primo caso di volantinaggio pubblicitario della storia e il primo esempio di utilizzo della stampa per fini commerciali.

Il primo caso accertato di manifesto cartaceo, invece, fu *Le grant pardon de Nostredame de Rains*, risalente al 1482. A causa dell'incendio che aveva completamente devastato la cattedrale di Reims, si chiedeva alla popolazione di finanziarne il restauro, in cambio dell'indulgenza. Emanuele Gabardi avanza anche l'ipotesi che questo manifesto possa essere considerato un esempio di pubblicità turistica *ante litteram*, poiché, oltre alla diocesi di Reims, a trarne un vantaggio economico erano anche i proprietari di osterie e commercianti del luogo¹⁴.

1.3 La nascita della pubblicità moderna

L'invenzione della stampa a caratteri mobili, dunque, fu rivoluzionaria. Grazie ad essa si ebbe una maggiore diffusione del sapere e l'inizio di una nuova comunicazione attraverso i primi volantini e manifesti. Nell'Ottocento prenderà il suo posto la litografia, una nuova tecnica di stampa più versatile e veloce. A partire da quest'ultima, si svilupperà poi nel 1836 la cromolitografia, che permise la stampa a colori. Da questo momento il manifesto iniziò la sua ascesa e si trasformò completamente. Le stampe, inizialmente composte solo da testi, divennero delle vere e proprie opere d'arte, soprattutto grazie a Jules Chéret. Considerato il padre dell'*affiche*, Chéret ebbe il merito di perfezionare la tecnica cromolitografica ai fini della resa pittorica (Fig. 2).

D'ora innanzi la pubblicità assume sempre di più le sembianze di una nuova forma d'arte, iniziando a coinvolgere nella realizzazione di grafiche anche gli artisti. Nel 1868 infatti, Édouard Manet, il celebre pittore pre-impressionista, realizzò il manifesto *Les Chats* per pubblicizzare il libro omonimo dello scrittore Champfleury¹⁵.

Numerosi furono altresì i manifesti degli artisti Henri de Toulouse-Lautrec (Fig. 3) e di Alfons Maria Mucha, che si dedicarono approfonditamente al mondo dello spettacolo e assunsero un ruolo cardine nello sviluppo dei manifesti pubblicitari.

¹³ GABARDI 2022, p.16

¹⁴ *Ibidem*

¹⁵ *Ivi*, p.26

Fig. 2: Jules Chéret, Folies-Bergère, La Loïe Fuller (Loïe Fuller at the Folies-Bergère), 1893, dal sito <https://www.moma.org/collection/works/5615> <24 febbraio 2025>

Fig. 3: Henri de Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge, La Goulue, 1891, dal sito <https://www.moma.org/collection/works/188979> <24 febbraio 2025>

Mucha infatti, esponente dell'*Art Nouveau*, è considerato uno dei precursori della grafica pubblicitaria moderna per lo stile delle sue locandine per il teatro francese. Divenne celebre con i manifesti per l'attrice Sarah Bernhardt, ma fu anche autore di numerose pubblicità di ogni genere, dagli eventi culturali ai beni di consumo (Fig. 4).

Come ci ricorda Gian Paolo Ceserani, questi esempi sono importanti perché «testimonianza dello scambio continuo fra l'arte con la "A" maiuscola e, come si diceva allora, l'arte applicata¹⁶». Con l'evoluzione della pubblicità in epoca moderna, dunque, l'intreccio tra pubblicità e arte inizia a consolidarsi e i confini appaiono sempre più sfumati.

Fig. 4: Alfons Maria Mucha, manifesto Biscuits Lefèvre-Utile, 1896, dal sito <https://www.frammentirivista.it/alfons-mucha-arte-pubblicita/> <24 febbraio 2025>

¹⁶ CESERANI 1988, p.11

Anche in Italia il manifesto ha un grande successo, grazie a cartellonisti come Leonetto Cappiello, Adolfo De Carolis, Marcello Dudovich e Fortunato Depero. Cappiello divenne famoso a livello internazionale per il suo stile e fu definito l'inventore del «manifesto-marchio¹⁷». Grazie all'accostamento di una breve frase all'immagine, rese immediatamente riconoscibile il prodotto pubblicizzato. Il primo manifesto-marchio fu quello per la ditta produttrice di cioccolato Klaus, caratterizzato da una donna verde su un cavallo rosso e con scritte gialle su fondo nero (Fig. 5).

Fig. 5: Leonetto Cappiello, Chocolat Klaus, 1903 ca., dal sito <https://www.meisterdrucke.it/stampe-d-arte/Leonetto-Cappiello/1140658/Chocolat-Klaus,-1902.html> <24 febbraio 2025>

¹⁷ CESERANI 1988, p.12

Fortunato Depero ebbe invece grande successo grazie al suo sodalizio con il marchio Campari, con cui inizia a collaborare nel 1924. Nel 1926 partecipa alla XV Biennale d'Arte di Venezia dove presenta un dipinto a olio intitolato "Squisito al selz" (Fig.6), caratterizzato da colori molto accesi e un orientamento orizzontale, misura adottata per la prima volta nell'ambito dei poster murali.

Depero nega l'arte come era stata intesa dalle speculazioni estetiche idealistiche, affermando che il prodotto artistico non è puro, disinteressato o spirituale, bensì utilitaristico e ideologizzato, come avrebbe ulteriormente precisato nel suo manifesto sull'Arte Pubblicitaria Futurista del 1931¹⁸.

Attraverso la sua visione futurista, Depero fonde arte e pubblicità, rendendole un'unica realtà, e diventa figura di spicco sia nella storia dell'Arte del XX secolo che in quella della Comunicazione¹⁹.

Fig. 6: Fortunato Depero, Squisito al selz, 1926, dal sito [https://depero.it/2019/10/30/depero-e-campari-2/#iLightbox\[gallery_image_1\]/6](https://depero.it/2019/10/30/depero-e-campari-2/#iLightbox[gallery_image_1]/6) <24 febbraio 2025>

¹⁸ <https://depero.it/2019/10/30/depero-e-campari-2/#> <24 febbraio 2025>

¹⁹ *Ibidem*

1.4 Pubblicità tra arte e propaganda

Con la nascita dei primi cartellonisti si è notato dunque come arte e pubblicità siano diventate un giano bifronte²⁰. Filippo Marinetti, fondatore del movimento futurista a cui aderirà anche Depero, capisce sin da subito l'importanza della pubblicità e la sua grande efficacia comunicativa. Oltretutto i futuristi erano sostenitori della guerra e parteciparono alla primissima fase del movimento fascista, pur distaccandosene quasi subito. Dai principi futuristi il fascismo apprese l'importanza della comunicazione attraverso l'arte e la pubblicità, cercando di attuare una vera e propria riforma culturale, come nella Germania nazista. Mussolini e Hitler, infatti, fecero «uso dei numerosi strumenti che l'arte offriva come mezzo di propaganda, con l'obiettivo di mobilitare le masse e portarle verso l'accettazione della loro ideologia²¹».

In codesta sede non ci si soffermerà sull'arte o sulla pubblicità del periodo, ma è interessante invece, ai fini di questo studio, riflettere sull'uso propagandistico che ne veniva fatto.

Il regime nazifascista, infatti, non fu di certo il primo ad usare l'arte come mezzo di propaganda. Si potrebbero elencare infiniti esempi a partire dall'antichità, passando dagli egizi, ai greci, all'Impero romano e ripercorrendo tutta la storia fino all'epoca moderna. Proprio per la sua idea di convergenza assoluta tra arte e pubblicità Depero affermava: «Tutta l'arte dei secoli scorsi è improntata a scopo pubblicitario». Un'affermazione forte, forse controversa, ma che suscita sicuramente interessanti riflessioni e dibattiti. Innanzitutto, egli definisce l'arte delle epoche precedenti come pubblicitaria, quando probabilmente il termine più calzante potrebbe essere 'propagandistica'.

Ma pubblicità e propaganda sono davvero così diverse? La propaganda è definita come: «azione che tende a influire sull'opinione pubblica, orientando verso determinati comportamenti collettivi, e l'insieme dei mezzi con cui viene svolta²²». Una definizione molto simile, dunque, al concetto di persuasione, che spesso è utilizzato nella pubblicità, per influenzare idee e gusti delle persone. Se però con la persuasione il ricevente del messaggio potrebbe essere consapevole dell'inganno, con la propaganda potrebbe non esserlo²³. Seppur differenziandole, si può notare come talvolta la pubblicità utilizzi sia l'una che l'altra e come l'arte faccia lo stesso. Con questo è certamente mia intenzione affermare che arte, propaganda e pubblicità siano la stessa cosa, ma evidenziare come esse siano strettamente collegate fra loro e si avvalgano dell'una e dell'altra, più di quanto potrebbe emergere in un primo momento.

Tornando all'antichità, possiamo notare come l'arte romana avesse un fine propagandistico: esaltare la grandezza di Roma e dell'imperatore attraverso le opere architettoniche, la statuaria, gli altari, i templi e le colonne. Augusto aveva ben compreso il potere delle immagini e come un nuovo linguaggio visivo potesse condizionare l'evoluzione della mentalità²⁴.

²⁰ Giano era un'antica divinità romana con due facce. Con questa metafora intendo che, pur sembrando due entità opposte, arte e pubblicità hanno la stessa essenza.

²¹ ROMANO 2023-2024, p.17

²² <https://www.treccani.it/vocabolario/propaganda/> <24 febbraio 2025>

²³ ROMANO 2023-2024, p.6

²⁴ ZANKER 1989, p.7

Poche volte nella storia le arti furono messe al servizio del potere politico in modo così diretto come nell'età augustea. Le immagini dei poeti e degli artisti parlano di un mondo felice, in cui un grande sovrano governa in pace un impero universale. E come dimostra non da ultimo la pubblicità, che continua a utilizzarle, alcune di queste immagini conservano ancora intatto il proprio potere di suggestione. A un'immagine canonica e idealizzata dell'arte augustea si arrivò solo negli anni trenta. La sistemazione urbanistica della Roma fascista, con i suoi restauri e i suoi lavori di scavo, portò per la prima volta alla luce, o perlomeno a conoscenza dei contemporanei, monumenti importanti come il Mausoleo e il Foro di Augusto, il Teatro di Marcello e l'Ara Pacis²⁵.

Da questa riflessione si può notare come il fascismo abbia applicato gli stessi stratagemmi di riforma attuati da Augusto, seppur in contesti diversi e con società diverse²⁶. L'arte e le immagini esercitano un enorme potere sulle persone da sempre, e si fondono con propaganda o pubblicità in base al periodo storico. La storia dell'arte, in seguito, indaga lo stile che caratterizza queste opere o monumenti antichi, ma non bisogna pensare che questi siano indipendenti dal loro contesto. Sempre nel contesto della propaganda Augustea – per fare un esempio pratico – fu costruito il Pantheon che, nonostante eserciti su di noi ammirazione per la sua straordinaria bellezza, non bisogna dimenticare il motivo per il quale fu ideato e costruito.

L'arte fine a sé stessa, *l'art pour l'art*, è un concetto moderno del XIX secolo. L'arte è propaganda da molto tempo prima che venisse definita come tale, e la pubblicità non è altro che una conseguenza di questo processo.

Si possono definire dunque le opere prima dell'età moderna una sorta di pubblicità *ante litteram*, come sostenuto da Depero? Forse non nell'accezione moderna del termine, ma sicuramente potremmo farlo con le dovute precauzioni e precisazioni, senza tralasciare il contesto storico.

D'altronde anche le opere medievali, dalle chiese agli affreschi, non erano che un modo di istruire i fedeli, far conoscere il Vangelo e diffondere la religione cristiana.

Nel Rinascimento le opere erano commissionate dai mecenati, come i Medici a Firenze o dalle varie famiglie che detenevano il potere. Forse ad oggi alcuni dettagli, a occhi meno esperti o informati, potrebbero sfuggire, ma nei dipinti si possono trovare molti simboli, come lo stemma della casata o i santi protettori della famiglia. Tali contrassegni erano necessari affinché tutti potessero ben intendere chi avesse commissionato l'opera in questione, consolidando e accrescendo il potere, il prestigio e la fama dei committenti. Questo concetto non è così distante dalla pubblicità di oggi, quando i *brand* e gli *sponsor* finanziano eventi e opere pubbliche.

1.5 L'intreccio tra artisti e pubblicità

Il legame innegabile tra artisti e pubblicità è stato evidenziato parlando di Mucha, Toulouse-Lautrec e i primi cartellonisti, ma è un sodalizio che si rafforzerà sempre di più nel corso del

²⁵ ZANKER 1989, pp.7-8

²⁶ Elemento caratterizzante del periodo fascista è infatti la società di massa, che nasce nel XIX secolo

Novecento. La pubblicità si evolve infatti con la comparsa dell'arte contemporanea, a partire dalle Avanguardie.

Basti guardare al rivoluzionario Duchamp, iniziatore dell'arte concettuale e ideatore dei *ready-made*, il quale aveva dimestichezza con la pubblicità e questo si evince anche dalle sue opere²⁷. Gli elementi più concettuali della sua arte aprono lo spazio a «una pubblicità che esce da se stessa, facendo “ragionare” d'altro mentre svolge il suo ruolo commerciale²⁸», costruendo metafore come fanno le opere surrealiste. René Magritte, infatti, pittore surrealista per eccellenza, lavorò costantemente nei due campi, contaminando il surrealismo con la pubblicità e viceversa (Fig. 7).

Dalla pubblicità Magritte prende la vera e propria strategia del comportamento, ovvero la convinzione che l'opera non può chiedere allo spettatore tempi lunghi di contemplazione, ma deve anzi contare su un effetto immediato, catturare lo sguardo, colpire, sorprendere e affascinare²⁹.

Fig. 7: René Magritte, Exciting Perfumes by Mem, 1946, dal sito <https://www.artchive.com/artwork/poster-exciting-perfumes-by-mem-rene-magritte-1946-brussels-belgium/> <25 febbraio 2025>

²⁷ GRAZIOLI 2001, p.60

²⁸ *Ivi*, p.99

²⁹ GRAZIOLI 2001, p.101

Anche il surrealista Salvador Dalí, grazie alla sua poliedricità, ha lavorato in numerosi campi, dalla pittura, passando per il cinema, fino ad approdare anche nella pubblicità. Emblematico è l'incontro con Enric Bernat, ideatore dei celebri Chupa Chups, per il quale realizza il logo nel 1969 (Fig.8).

Un intervento semplice, ma geniale che ha donato al marchio quella riconoscibilità che tutt'oggi gli è ancora riconosciuta. Un mix di simboli legati al contesto storico degli anni '70 (vedi figli dei fiori) e sentimenti di allegria e spensieratezza dati dai colori giallo e rosso. Con l'intervento di Dalí il prodotto si era definitivamente trasformato in brand³⁰.

Fig. 8: L'evoluzione del logo del brand Chupa Chups, con il cambiamento effettuato da Salvador Dalí nel 1969, che è presente ancora oggi, dal sito <https://www.salvatorepumo.it/logo-chupa-chups/> <25 febbraio 2025>

Da questo esempio si può notare inoltre come anche le scritte e i font utilizzati inizino ad avere una grande importanza per la riconoscibilità del brand.

Comunicare attraverso un font non è cosa semplice perché diverso è l'effetto, che può avere un font rispetto ad un altro, sulla psiche di chi legge. Il font è una scelta d'identità, è una parte essenziale di ciò che si vuole trasmettere, di un design, dell'immagine di un prodotto, del marchio, e dell'obiettivo che si vuole raggiungere³¹.

³⁰ <https://www.beinternet.it/chupa-chups-la-storia-del-logo-creato-da-salvador-dali/> <25 febbraio 2025>

³¹ <https://www.makia.it/blog/post.php?pid=141&p=2&search=> <20 marzo 2025>

Già con i futuristi, l'aspetto verbale si fa particolarmente rilevante, con una nuova comunicazione e la rivoluzione tipografica delle «parole in libertà³²». Marinetti, Boccioni e diversi altri realizzano scritte di marchi e slogan pubblicitari che spezzano il testo e scandiscono la pagina secondo modalità di scrittura non tradizionale. Le parole si sostituiscono all'immagine, formando vere e proprie «architetture tipografiche³³». L'evoluzione dei font è andata poi di pari passo con l'affermazione sulla scena internazionale di diverse personalità influenti, che hanno rinnovato o immaginato da zero dei caratteri tipografici adatti alle nuove frontiere del marketing e della comunicazione elettronica³⁴. Anche gli slogan diventeranno sempre più importanti nella pubblicità moderna, poiché rendono il marchio riconoscibile e facilmente memorizzabile, grazie a rime, allitterazioni o parole onomatopiche, anch'esse derivanti dall'approccio futuristico alle parole. Un esempio memorabile oggi è lo slogan "Just do it", che rimanda immediatamente al marchio di scarpe Nike.

Tornando all'aspetto figurativo, il culmine del rapporto tra arte e pubblicità si raggiunge però negli anni Sessanta con la Pop Art, che cambia lo statuto dell'arte stessa. Vi è infatti il «rovesciamento del rapporto³⁵» da «arte-pubblicità³⁶» a «pubblicità-arte³⁷», quasi fosse impossibile restare al di fuori dalla società di massa e dei consumi. Gli artisti pop non aderiscono alla realtà, ma neanche la criticano: «L' "indifferenza" è la forma³⁸». Tutto diventa immagine, senza una scelta di motivi precisi. Andy Warhol, proveniente dal mondo della grafica e del *design*, rappresenta alla perfezione questi principi.

Warhol rappresenta tutto o quasi tutto, non sembra esserci limite nella scelta dei motivi e dei temi della sua arte, come una televisione sempre accesa[...]dove tutto fluisce e si omogeneizza, si svuota e si fa pura immagine: in questo senso i divi sono tutti uguali, gli incidenti e le scene di violenza sono svuotati della loro carica di denuncia o di impatto, tutti i personaggi si equivalgono al di là delle ideologie e dei significati individuali – Mao è uguale a Elvis, Armani, Leo Castelli o Kafka –, la natura è essa pure immagine – che sia la mucca o i fiori³⁹.

Warhol stampa l'immagine da sola o in serie, come nel caso celeberrimo delle *Campbell's Soup Cans* (Fig. 9), che presenta posate in fila, come fossero su una mensola al supermercato.

³² GRAZIOLI 2001, p.38

³³ *Ivi*, p.44

³⁴ <https://www.illibraio.it/news/dautore/font-e-caratteri-storia-tipografia-1401539/> <20 marzo 2025>

³⁵ *Ivi*, p.135

³⁶ *Ibidem*

³⁷ *Ibidem*

³⁸ *Ivi*, p.137

³⁹ GRAZIOLI 2001, p.139

Fig. 9: Andy Warhol, Campbell's Soup Cans, 1962, dal sito <https://www.moma.org/collection/works/79809> <25 febbraio 2025>

Elio Grazioli cita Arthur Danto, che paragona Warhol a Caronte, poiché trasporta l'arte «al di là della frontiera fra alto e basso, tra arte pura e arte commerciale, tra arte e reale⁴⁰». La Pop Art è quindi una tappa fondamentale della storia dell'arte e della pubblicità, sia per la sua riforma, che per la sua eredità.

Dopo che l'operazione pop di Warhol era giunta a dissacrare, ma senza intenti polemici o iconoclasti, le immagini mitizzate di celebri soggetti rinascimentali, privandoli del loro allure divino, i grafici pubblicitari ruppero ogni indugio: e fu così che David e Monna Lisa si ritrovarono, loro malgrado, ad essere testimonial pubblicitari per elettrodomestici, generi alimentari, grandi marche di abbigliamento, telefonini, compagnie aeree⁴¹.

Con la scomparsa completa del confine tra arte e pubblicità nella Pop Art, anche le opere del passato vengono utilizzate per campagne pubblicitarie, distaccandole completamente dal loro contesto e dal loro valore storico-artistico (Fig. 10).

⁴⁰ *Ivi*, p.140

⁴¹ <https://www.artesvelata.it/gioconda-pubblicita/> <25 febbraio 2025>

Fig. 10: Agenzia Michele Rizzi & Associati, Campagna pubblicitaria italiana per l'acqua Ferrarelle, 1981, dal sito <https://www.artesvelata.it/gioconda-pubblicita/> <25 febbraio 2025>

L'intreccio tra arte e pubblicità è così assodato che Emanuele Gabardi sostiene che la pubblicità sia una vera e propria forma d'arte, affermandone la dignità. Non solo, egli la definisce l'Undicesima Musa⁴², affiancandola alle arti come la poesia e la musica, protette dalle muse classiche come Calliope o Euterpe. Secondo Gabardi, la pubblicità non è «una spugna che assorbe energia dalle muse⁴³», ma «dà e riceve, proprio come le altre dieci si concedono tra di loro⁴⁴».

⁴² GABARDI 2022, p.11

⁴³ GABARDI 2022, p.12

⁴⁴ *Ibidem*

1.6 L'approccio marxista

Emanuele Gabardi non indaga l'aspetto etico della pubblicità e della sua capacità persuasiva, affermando che bisognerebbe chiedersi innanzitutto se ci sia etica nella nostra società, compito che tuttavia lascia alla filosofia morale.

Una visione critica e molto interessante su questo aspetto è sicuramente quella di derivazione marxista, che afferma come la pubblicità sia la forma d'arte del sistema capitalistico⁴⁵. Questo approccio vede la pubblicità come fonte del consumismo e una forma di «inquinamento psicologico e sociale⁴⁶». Essa, infatti, spinge alla mercificazione dei valori, alla ricerca di uno *status* sociale e all'inseguimento di falsi bisogni. Ciò si ripercuote anche sull'arte, che si pone al servizio del capitalismo (Fig. 11).

Fig. 11: Collezione “Da Vinci” di Louis Vuitton progettata da Jeff Koons, 2017, dal sito <https://decodethe.art/larte-al-servizio-del-capitalismo/> <25 febbraio 2025>

Questo concetto è espresso in particolar modo dalla Scuola di Francoforte, l'Istituto per la ricerca sociale fondato nell'omonima cittadina tedesca nel 1923⁴⁷. Gli esponenti di questo pensiero, tra cui Horkheimer e Adorno, spiegano come l'arte e la cultura, nella società contemporanea, siano trattati come merce, da ciò che loro definiscono «industria culturale⁴⁸». Quest'ultima trasforma la creatività in merce applicando le tecniche di produzione industriale e distribuendola successivamente come prodotto.

⁴⁵ RIVA-CIOFALO ET ALII 2022, p.290

⁴⁶ *Ivi*, p.291

⁴⁷ RIVA-CIOFALO ET ALII 2022, p.71

⁴⁸ *Ivi*, p.73

L'espressione *industria culturale* è chiaramente un ossimoro che fa precedere un termine astratto e nobile da uno materiale e volgare, evidenziando un contrasto che il sistema capitalista invece tende a spacciare come il felice destino dello spirito contemporaneo. [...] L'industria culturale è la mercificazione della cultura nelle sue diverse forme, che soccombe ai metodi di produzione e alle tecniche di vendita per i beni di massa⁴⁹.

Bisogna però specificare che questa è una posizione teorica che riflette un preciso contesto storico. Infatti, gli studiosi della Scuola di Francoforte operarono tra la prima e la seconda metà del Novecento, e videro diventare la cultura «prima un potente strumento di asservimento al servizio dei totalitarismi e, poi, uno strumento di conformismo al servizio dell'economia di mercato⁵⁰».

Alla cerchia allargata degli studiosi che ebbero rapporti con l'Istituto appartiene anche Walter Benjamin, il cui pensiero sull'opera d'arte esercitò un profondo influsso sulla Scuola⁵¹. Nel suo saggio più noto, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica* (1936), enuncia il concetto di decadenza dell'*aura*, intendendo con questo termine «l'*hic et nunc* dell'opera d'arte – la sua esistenza unica e irripetibile nel luogo in cui si trova⁵²». A causa della nuova riproducibilità tecnica, introdotta grazie a mezzi come la fotografia e il cinema, si è persa, secondo Benjamin, l'autenticità dell'opera d'arte che ha «una sua fondazione nel rituale, nell'ambito del quale ha avuto il suo primo e originario valore d'uso⁵³».

Riccardo Falcinelli, quasi cent'anni dopo la pubblicazione del saggio, dice che:

Benjamin ha colto i presupposti del problema ma non le conseguenze: è la riproducibilità che ha reso «arte» cose che arte non erano, e che istilla il sentimento che un'icona del XIII secolo e un quadro dell'Ottocento appartengano a una stessa classe di oggetti. È insomma l'uso reiterato dei dipinti, il vederli riprodotti su poster, tazze e felpe, che li ha trasformati in capolavori. Certo: l'abuso ha demolito un tipo di aura, ma ne ha creata un'altra, forse anche più potente: il mito dell'arte⁵⁴.

Falcinelli aggiunge anche che Paul Valéry, già nel 1928, disse che nel futuro le immagini ci sarebbero giunte a casa come l'acqua corrente dai rubinetti⁵⁵. Attuale più che mai oggi, dopo l'avvento di Internet, Falcinelli analizza come Valéry abbia colto una sfumatura che sfuggì a Benjamin: «non è la riproducibilità delle immagini la cifra del mondo moderno, ma la loro trasmissibilità⁵⁶.»

Jean Baudrillard invece cerca di dialogare con la tradizione marxista andando oltre, analizzando gli usi simbolici delle merci, approfondendo il consumismo e il suo rapporto

⁴⁹ *Ibidem*

⁵⁰ *Ibidem*

⁵¹ [https://www.treccani.it/enciclopedia/scuola-di-francoforte_\(Dizionario-di-filosofia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/scuola-di-francoforte_(Dizionario-di-filosofia)/) <10 marzo 2025>

⁵² BENJAMIN 2014, pp.6-7

⁵³ *Ivi*, p.12

⁵⁴ FALCINELLI 2020, p.457

⁵⁵ *Ivi*, p.471

⁵⁶ *Ibidem*

con l'arte. Teorizza che nella società contemporanea il consumo è divenuto un mito, il modo «in cui la nostra società si parla. [...] Come la società del Medio Evo si reggeva in equilibrio su Dio e il diavolo, così la nostra si regge sul consumo e sulla sua denuncia⁵⁷». Analizzando la riproducibilità dell'arte nell'epoca industriale e l'avvento della Pop Art, Baudrillard cerca di comprendere come il nostro sguardo sulla realtà sia condizionato dal rapporto che abbiamo con gli oggetti. Siamo così abituati a consumare oggetti e merci, che anche l'arte stessa diventa consumo, fino a sparire⁵⁸.

Mentre nel passato la dimensione estetica accompagnava la spiritualità (rituali antichi, mitologia e arte sacra), ora l'arte è prodotta per il mercato. Gilles Lipovetsky ci avverte sulle conseguenze di questa operazione: siamo ormai diventati tutti consumatori estetici e facciamo sempre più fatica a vedere al di là dell'aspetto esteriore⁵⁹.

Reputare la pubblicità come «una guida al consumo⁶⁰» sarebbe quindi riduttivo non solo perché esistono anche tipologie di pubblicità con altri fini (come quella sociale), come esprime Claudio Riva⁶¹, ma perché bisogna mettere in conto la società consumistica nella quale viviamo, in cui tutto diventa merce, anche l'arte e la cultura. Da questo assunto è necessario poi riflettere su quale valore vogliamo dare all'arte, alla cultura e alla pubblicità e se farle dipendere dal sistema capitalistico che vi è alla base.

⁵⁷ BAUDRILLARD 2010, p.VII

⁵⁸ <https://www.gazzettafilosofica.net/2018-1/febbraio/jean-baudrillard-la-sparizione-dell-arte-per-l-evidenza-del-mondo/#:~:text=Per%20Baudrillard%2C%20l'arte%20ha,per%20prenderne%20consapevolezza%20e%20resistere.<10 marzo 2025>>

⁵⁹ <https://decodethe.art/larte-al-servizio-del-capitalismo/> <25 febbraio 2025>

⁶⁰ RIVA-CIOFALO *ET ALII* 2022, p.266

⁶¹ Vedi paragrafo 1.1

2. ARTE E PUBBLICITÀ ATTRAVERSO I MEDIA

Dopo aver ripercorso le tappe fondamentali della storia della pubblicità e il suo legame con l'arte, in questo capitolo si analizzerà come queste si siano evolute attraverso i media, da quelli tradizionali ai cosiddetti *new media*. L'avvento della società di massa e la rivoluzione digitale hanno infatti trasformato considerevolmente la visione del mondo e l'arte e la pubblicità non sono certo rimaste immuni da questi cambiamenti epocali.

2.1 La nascita e l'evoluzione dei media

Dagli anni Venti del Novecento si è cominciato a parlare di media, termine che identifica in senso più ampio i mezzi di comunicazione. La parola deriva dal plurale neutro latino di *medium*, che significa mezzo, strumento⁶². Questa forma è stata assorbita dalla lingua inglese, entrando poi anche nel vocabolario italiano a partire dagli anni Sessanta⁶³. I media si differenziano successivamente in due categorie: i *mass media* o media tradizionali, come giornali, radio e televisione, e i *new media*, come siti web, social network e altre piattaforme online.

I mezzi di comunicazione però non nascono nel Novecento: da sempre l'essere umano si è servito del linguaggio verbale per comunicare, considerato da alcuni studiosi come il primo e fondamentale *medium*⁶⁴. Tuttavia, come spiega il sociologo Luciano Paccagnella, la società umana cambiò radicalmente dalla nascita della scrittura, poiché, grazie ad essa, si ebbe la possibilità di conservare informazioni, riprodurre testi e comunicare a distanza di tempo e di spazio⁶⁵. Dalle tavolette d'argilla, ai papiri e infine alla carta, la scrittura permise grandi mutamenti sociali, cambiando il modo di comunicare dell'uomo. Un'altra svolta fondamentale nella comunicazione si ebbe poi con la nascita della stampa a caratteri mobili, già presente in Oriente dall'XI secolo, ma introdotta in Occidente solo negli anni Cinquanta del Quattrocento da Johannes Gutenberg⁶⁶. Questo permise una maggiore diffusione del sapere grazie alla stampa di libri in serie e l'inizio di una nuova comunicazione attraverso i primi volantini e manifesti, che favorì anche la nascita della pubblicità moderna, come analizzato precedentemente. Successivamente, con l'aumento della richiesta di contenuti informativi e d'attualità da parte del pubblico, nel Seicento nacque il quotidiano⁶⁷. Questa novità fu in grado di «incidere sui processi di partecipazione sociale, sulle dinamiche culturali e politiche, consentendo la nascita dell'opinione pubblica⁶⁸».

⁶² PACCAGNELLA 2010, p.79

⁶³ *Ibidem*

⁶⁴ *Ivi*, p.80

⁶⁵ *Ivi*, p.81

⁶⁶ RIVA-CIOFALO ET ALII 2022, p.32

⁶⁷ *Ivi*, p.34

⁶⁸ *Ibidem*

Un possibile traguardo di questo processo, e contemporaneamente un ulteriore punto di partenza, è certamente rappresentato dalla nascita della *penny press*, a opera dell'editore Benjamin Day che, nel 1833, fonda a New York il quotidiano *The Sun*. Il costo di ogni copia del giornale, fissato, appunto, a un solo penny, identifica un processo di trasformazione della stampa in un mezzo che aspira a raggiungere un'esplicita dimensione di massa⁶⁹.

Contemporaneamente allo sviluppo dei mezzi di comunicazione, alla fine del XIX secolo, con la Seconda rivoluzione industriale, si ebbe un importante rinnovamento sociale. Grazie allo sviluppo di nuove tecnologie, all'urbanizzazione e a una maggiore istruzione e circolazione d'informazioni, infatti, sempre più persone iniziarono a partecipare attivamente alla vita politica e sociale, favorendo la nascita della società di massa. Questo portò senz'altro a un miglioramento della qualità della vita e all'ampliamento della classe media, ma comportò anche una crescente «omologazione⁷⁰» e «perdita di autonomia individuale⁷¹», che facilitò la manipolazione delle masse, come attuato poi dal regime nazifascista. Questo fu possibile anche a causa della nascita dei moderni mezzi di comunicazione di massa, più di frequente chiamati *mass media*. Con questo termine si intendono tutti quei mezzi di comunicazione destinati a un pubblico «anonimo, indifferenziato e disperso⁷²», come il cinema, la radio e la televisione. Caratteristica dei *mass media* è l'unidirezionalità: il ricevente non ha possibilità di risposta e ha un ruolo passivo⁷³.

Ma come si passò dai giornali alla televisione? Fondamentale fu senz'altro lo sviluppo delle reti ferroviarie e dei segnali elettrici, che consentirono la nascita delle prime telecomunicazioni. Questa parola, formata dal prefisso greco τῆλε (lontano), indica qualsiasi mezzo di trasmissione a distanza⁷⁴.

La prima importante invenzione di questo tipo fu il telegrafo, brevettato in Inghilterra nel 1838. Questo strumento permetteva la trasmissione di dati e messaggi in brevissimo tempo, rivoluzionando la comunicazione e le relazioni fra Stati.

Nel 1856 Antonio Meucci ideò il telefono ma, non potendo sostenere i costi della produzione, il brevetto venne depositato da Alexander Bell nel 1876⁷⁵. Quest'invenzione permise una connessione immediata tra emittente e ricevente, trasmettendo nello spazio messaggi sonori come nel linguaggio orale, ma a distanza⁷⁶. Anche in campo visivo nell'Ottocento ci fu un'invenzione rivoluzionaria: la fotografia. Fino ad allora, infatti, l'unico modo per rappresentare la realtà era attraverso l'arte, tramite dipinti o sculture. La prima fotografia risale al 1826 e riproduce i tetti di un piccolo comune francese, risultato ottenuto dopo un tempo di esposizione di oltre otto ore. Grazie all'evoluzione tecnico-scientifica, la fotografia subirà continui miglioramenti in brevissimo tempo.

Tutte queste grandi invenzioni portarono rapidamente alla nascita dei tradizionali *mass media*: il cinema, la radio e la televisione. La prima proiezione cinematografica della storia avvenne nel 1895 a Parigi, grazie ai fratelli Louis e Auguste Lumière. Dopo aver messo a punto la riproduzione di immagini in movimento degli scienziati Edward Muggeridge e

⁶⁹ RIVA-CIOFALO ET ALII 2022, p.5

⁷⁰ [https://www.treccani.it/enciclopedia/societa-di-massa_\(Dizionario-di-Storia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/societa-di-massa_(Dizionario-di-Storia)/) <28 febbraio 2025>

⁷¹ *Ibidem*

⁷² [https://www.treccani.it/enciclopedia/mass-media_\(Dizionario-di-Storia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/mass-media_(Dizionario-di-Storia)/) <28 febbraio 2025>

⁷³ [https://www.treccani.it/enciclopedia/l-evoluzione-della-comunicazione-vecchi-e-nuovi-media_\(Atlante-Geopolitico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/l-evoluzione-della-comunicazione-vecchi-e-nuovi-media_(Atlante-Geopolitico)/) <1 marzo 2025>

⁷⁴ RIVA-CIOFALO ET ALII 2022, p.35

⁷⁵ PACCAGNELLA 2010, p.91

⁷⁶ RIVA-CIOFALO ET ALII 2022, p.35

Étienne Marey⁷⁷, i fratelli Lumière ebbero l'idea di fare una proiezione collettiva in una sala buia, inventando così il cinema, che sarebbe diventato un mezzo di intrattenimento di massa, come lo è ancora oggi.

Secondo la leggenda medievale, il pubblico, dopo aver assistito entusiasta alla visione di brevi pellicole come *L'uscita dalle officine Lumière* o *La colazione del bebè*, fuggì al momento della proiezione de *L'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat*, temendo che la locomotiva possa effettivamente fuoriuscire dallo schermo⁷⁸.

Dopo l'invenzione del telefono, il suono si riuscì a trasmettere senza fili, coprendo maggiori distanze e permettendo la nascita della radio. L'attribuzione della sua paternità va a Guglielmo Marconi che, dopo aver applicato le ricerche di scienziati come Maxwell, Hertz, Edison e Volta, riuscì a effettuare la prima trasmissione transoceanica nel 1901. Inizialmente usata per scopi istituzionali, come richieste di soccorso per le navi, la radio divenne ben presto uno «strumento per la diffusione di informazioni e per l'intrattenimento⁷⁹». Nel 1920, per esempio, si istituì la KDKA negli Stati Uniti e nel 1922 la BBC in Inghilterra⁸⁰. Queste emittenti radiofoniche trasmettevano notizie a un pubblico indefinito, anonimo e passivo, peculiarità dei *mass media*. Il mezzo di comunicazione di massa per eccellenza nel XX secolo fu però la televisione. Ideata anch'essa a fine Ottocento, le prime trasmissioni televisive sperimentali risalgono al 1929 negli Stati Uniti e in Inghilterra. Negli anni Cinquanta in Italia, dopo l'interruzione dovuta alla Seconda guerra mondiale, ci fu una ripresa con lo sviluppo della Rai (Radio Audizioni Italiane) sotto il controllo statale⁸¹. Inizialmente con uno stampo prettamente pedagogico, diventerà più tardi una forma di intrattenimento, anche grazie alla concorrenza di reti private, come Fininvest (divenuta poi Mediaset).

L'evoluzione dei media però non finisce qui. A seguito dello sviluppo di dispositivi elettromagnetici sempre più avanzati, si passò da sistemi analogici a sistemi basati sull'elettronica e sul digitale, grazie alle intuizioni di scienziati considerati come «i padri fondatori dell'informatica⁸²». Negli anni Quaranta nacquero i primi prototipi di computer moderni, ma grazie alla rapida evoluzione delle tecnologie, nel 1977 Steve Jobs e Steve Wozniak commercializzarono un computer molto meno ingombrante che potesse essere utilizzato facilmente da tutti: il primo personal computer (PC) della storia, destinato all'uso privato e domestico. Questi dispositivi furono terreno fertile negli anni successivi per la grande rivoluzione tecnologica di Internet. Nel 1989 i fisici del CERN (Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare) progettaronò il *World Wide Web*, la rete globale di Internet che oggi tutti conosciamo.

È grazie alla rete Internet e alla grande rivoluzione tecnologica dell'ultimo decennio del Novecento che nascono i nuovi media, chiamati globalmente *new media*. Questi assolvono molte funzioni dei media tradizionali, ma non li sostituiscono definitivamente: vi è piuttosto una continuità.

⁷⁷ RIVA-CIOFALO ET ALII 2022, p.45

⁷⁸ *Ibidem*

⁷⁹ *Ivi*, p.48

⁸⁰ PACCAGNELLA 2010, p.93

⁸¹ *Ivi*, p.95

⁸² RIVA-CIOFALO ET ALII 2022, p.54

Una grande differenza con i *mass media*, però, è la comunicazione bidirezionale dei *new media* e la loro interattività. Infatti, se con i media tradizionali il ricevente aveva un ruolo passivo e non poteva interagire con il messaggio dell'emittente, con i nuovi media accade il contrario. Le persone possono relazionarsi con altri utenti, scambiarsi informazioni e opinioni, usufruire di contenuti medialità o crearli. Oltre alla caratteristica partecipativa, i nuovi media elaborano dati in formato digitale e sono multimediali, ovvero offrono contenuti attraverso varie forme sensoriali ed espressive (suoni, immagini fisse o in movimento, testi⁸³). Questi strumenti, chiamati applicazioni *Web 2.0*, comprendono i blog, le piattaforme di forum e discussione online e i social network⁸⁴. Questi ultimi in particolare, hanno permesso di connettere persone in tutto il mondo, provocando cambiamenti anche nelle relazioni sociali, sia online che offline. Il primo social network risale al 1997 e si chiamava SixDegrees, ispirato alla teoria secondo cui ogni persona nel mondo sarebbe collegata a un'altra tramite sei gradi di separazione, cioè sei conoscenti⁸⁵. Dopo la sua chiusura nel 2001, gli susseguirono Friendster e MySpace, rimpiazzati poi da Facebook nel 2004, che rimane il social network ad oggi ancora più utilizzato, con quasi 3 miliardi di utenti attivi mensilmente⁸⁶. Dal 2006 vi è una proliferazione di social network: nascono Twitter (oggi X), Snapchat, Pinterest, Whatsapp e Telegram, fino a giungere ai più amati Instagram e TikTok.

L'evoluzione dei media è dunque un percorso molto lungo e complesso, che si velocizza a dismisura con la grande rivoluzione tecnologica e di Internet, portando cambiamenti in tutti i campi sociali, da quello economico-politico, fino a quello relazionale. Molte sono anche le criticità emerse soprattutto dall'utilizzo dei *new media*, ponendo interrogativi sul piano etico-morale, legislativo e sociale. Queste perplessità continuano ad accrescere con la recente nascita dell'intelligenza artificiale (AI), soprattutto dopo esser stata resa disponibile al grande pubblico con ChatGPT nel novembre 2022. Proprio per questo bisogna investire in studi sociologici e filosofici, per cercare di stare al passo con l'avanzamento tecnologico e usare i nuovi media a nostro vantaggio e con consapevolezza, per migliorare lo sviluppo sociale.

Perché studiare i media? [...] Per arrivare a ciò Silverstone elenca i motivi per cui oggi appare compiuta una rivoluzione silenziosa: il mondo in cui viviamo, le esperienze che facciamo, sono filtrati dai media, al punto che i loro prodotti sono dentro di noi e contribuiscono ampiamente a formare la nostra identità, a riempire di contenuti e di emozioni i nostri valori, il significato che diamo alle singole cose e nel complesso, alla nostra vita⁸⁷.

2.2 Lo sviluppo della pubblicità attraverso i media

Con l'evoluzione dei media e la rivoluzione tecnologica del XX secolo, anche la pubblicità subì importanti trasformazioni. Si è già visto come essa abbia avuto un grande sviluppo con

⁸³ PACCAGNELLA 2010, p.169

⁸⁴ RIVA-CIOFALO *ET ALII* 2022, p.300

⁸⁵ <https://www.focusjunior.it/tecnologia/qual-e-stato-il-primo-social-network/> <2 marzo 2025>

⁸⁶ <https://www.socialpower.it/blog/social-media-e-vendite-tendenze-2025/> <2 marzo 2025>

⁸⁷ SILVERSTONE 2002, p.7 (presentazione di Marino Livolsi)

le nuove tecniche di stampa, attraverso i primi volantini e manifesti, e come piccoli annunci iniziarono a comparire sulle pagine di giornale a fine Ottocento⁸⁸. Alcuni cartelli pubblicitari comparirono anche sui tram a cavalli, grazie alle prime concessionarie e imprese di affissione⁸⁹. Negli anni Venti del Novecento però, la pubblicità assunse «la natura di un vero e proprio sistema industriale e di comunicazione⁹⁰», grazie alla nascita delle telecomunicazioni. Dopo che la radio iniziò ad essere usata anche come strumento di intrattenimento, cominciarono ad essere veicolati i primi annunci pubblicitari, inseriti tra programmi comici o musicali, finché divennero sempre più presenti dagli anni Trenta⁹¹. Questa strategia risultò particolarmente efficace, poiché «a differenza dei lettori di un periodico, gli ascoltatori non potevano ignorare gli annunci⁹²».

Anche nella televisione, il *medium* di massa più amato del XX secolo, la pubblicità si afferma rapidamente. Negli Stati Uniti, le agenzie pubblicitarie diventarono sempre più importanti, ideando e creando i programmi da loro sponsorizzati⁹³. Solo a metà degli anni Cinquanta, a causa dell'aumento dei costi di produzione, venne adottato definitivamente il metodo delle interruzioni pubblicitarie che conosciamo oggi, che separa i programmi dagli annunci pubblicitari, chiamati spot⁹⁴.

Il primo spot televisivo della storia fu trasmesso il 1° luglio 1941 negli Stati Uniti sulla WNBT, rete affiliata alla NBC, prima di una partita di baseball. L'annuncio pubblicizzava un orologio della Bulova, durava dieci secondi e costò circa quattro dollari dell'epoca⁹⁵ (Fig. 12).

Fig. 12: Il primo spot televisivo della storia, azienda Bulova, 1941, dal sito <https://www.lastampa.it/cultura/2016/07/01/news/dal-primo-spot-in-tv-a-facebook-come-e-cambiata-la-pubblicita-1.34828895/> <3 marzo 2025>

⁸⁸ CESERANI 1988, p.3

⁸⁹ CESERANI 1988, p.3

⁹⁰ RIVA-CIOFALO ET ALII 2022, p.271

⁹¹ *Ivi*, p.270

⁹² *Ibidem*

⁹³ *Ivi*, p.273

⁹⁴ *Ibidem*

⁹⁵ *Ivi*, p.274

In Europa la situazione è differente dagli Stati Uniti, almeno per qualche anno. Innanzitutto, la televisione era «un bene pubblico, gestito a beneficio della collettività, basato sul monopolio statale anziché sulla concorrenza privata e fondato sul finanziamento pubblico derivante dal canone⁹⁶». Inoltre, la pubblicità era vietata poiché vista come un «elemento corruttore⁹⁷» distante dallo scopo educativo e pedagogico della TV pubblica⁹⁸. La situazione però cambiò in fretta e anche in Europa il mercato pubblicitario si sviluppò notevolmente, soprattutto alla fine degli anni Ottanta.

Particolare è invece il caso della pubblicità televisiva italiana. Il servizio pubblico di trasmissione televisiva iniziò nel 1954, ma i primi annunci pubblicitari apparvero solo dopo tre anni. Il 3 febbraio 1957, infatti, nacque *Carosello*, una particolare rubrica presente solo in Italia in cui si presentava una breve pubblicità solo dopo la visione di un filmato di intrattenimento (Fig. 13).

In tutto il mondo industrializzato gli spot televisivi tipici duravano 35 secondi (come in Gran Bretagna) o 30 (modello americano). [...] In Italia, che restò un caso unico al mondo, andò in tutt'altro modo. *Carosello* fu la formula pubblicitaria di chi non voleva la pubblicità televisiva. [...] Ogni filmato di *Carosello* era composto da uno “spettacolino” di 1’ e 40”, seguito da un “codino” pubblicitario di 35”. [...] I Caroselli che ebbero maggior successo commerciale furono quelli nei quali il collegamento fra la prima e la seconda parte non era forzato, come spesso avveniva, bensì naturale e logico⁹⁹.

Fig. 13: Carosello con il celebre Calimero, spot pubblicitario di Ava Bucato, 1963, frame del video su YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=zRWjQS4e3f8> <3 marzo 2025>

⁹⁶ RIVA–CIOFALO *ET ALII* 2022, p.275

⁹⁷ *Ibidem*

⁹⁸ *Ibidem*

⁹⁹ FALABRINO 2007, p.33

«Ciò che Carosello ci ha insegnato, e che solo in questi ultimi tempi utenti e pubblicitari sembrano aver compreso, è l'importanza del “divertimento” nel messaggio pubblicitario¹⁰⁰» espone Gian Paolo Ceserani. Aggiunge però anche una critica, affermando che Carosello tentava di nascondere la pubblicità, quasi come se non volesse riconoscere l'ideologia del consumo e volesse presentare annunci pubblicitari in una forma ipocrita¹⁰¹.

La situazione in Italia non cambiò fino al 1977 con l'avvento della TV a colori e la nascita del primo canale privato (Canale 5) nel 1981. L'avvento dei canali commerciali sancì l'inizio di un rinnovamento della pubblicità, che divenne sempre più competitiva negli anni Ottanta e arrivando ad un affollamento pubblicitario televisivo negli anni Novanta.

Con la nascita di Internet la pubblicità progredì ulteriormente, assumendo nuove forme e adattandosi ai nuovi media. Da questi, infatti, prese il carattere interattivo: se con i *mass media* come la televisione il fruitore era passivo e costretto a guardare la pubblicità, con i *new media* il pubblico viene invitato a interagire con essa, ad esempio visitando direttamente il sito web di un prodotto attraverso i banner. Inizia a prendere forma una nuova forma di pubblicità online, chiamata *digital advertising*.

Il primo banner della storia fu quello della compagnia telefonica AT&T, pubblicato nel 1994 su HotWired.com (Fig. 14). Il claim era molto diretto: *hai mai cliccato con il tuo mouse proprio qui?*, con una freccia indicante la parte destra del banner con scritto: *lo farai*. Dopo averci cliccato, si veniva indirizzati a un sito di tour virtuali dei migliori musei al mondo. Secondo le stime dell'epoca, il 44% degli utenti che visualizzarono il banner ci cliccarono sopra¹⁰².

Fig. 14: Il primo banner della storia, compagnia telefonica AT&T, 1994, dal sito <https://www.animagrafica.aq.it/2020/03/26/la-pubblicita-che-storia> <4 marzo 2025>

¹⁰⁰ CESERANI 1988, p.183

¹⁰¹ *Ivi*, p.182

¹⁰² RIVA-CIOFALO *ET ALII* 2022, p.279

Un ulteriore recente sviluppo del *digital advertising* si è avuto negli ultimi anni, con l'evoluzione dei *social network*. Grazie a star del web con migliaia o milioni di follower, gli *influencer*, è possibile fare annunci pubblicitari attraverso essi. Per *influencer*, infatti, si intende un «personaggio di successo, popolare nei social network e in generale molto seguito dai media, che è in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico¹⁰³». Questi possono essere persone già famose offline, come calciatori, cantanti o attori, ma anche persone che hanno avuto successo online, tramite la condivisione di video e post sui social come Instagram o TikTok. Accostando il personaggio a un *brand*, risulta più facile trasmettere fiducia e sicurezza nei consumatori, poiché seguono di loro spontanea volontà l'*influencer* in questione e ne condividono i valori (Fig. 15). In questo modo la pubblicità è più efficace e risulta più facile condizionare i comportamenti d'acquisto.

Fig. 15: La pubblicità sull'account Instagram di Carlotta Perego, sui social conosciuta come @cucinabotanica, *influencer* e *content creator* nell'ambito della cucina vegana, adv per Pasta Felicia, 2025, frame del reel su Instagram <https://www.instagram.com/reel/DGdAA2hM8e6/?igsh=MXN2cGdrZDhuejV2MQ%3D%3D> <4 marzo 2025>

¹⁰³[https://www.treccani.it/vocabolario/influencer_res-728101ee-89c5-11e8-a7cb-00271042e8d9_\(Neologismi\)/](https://www.treccani.it/vocabolario/influencer_res-728101ee-89c5-11e8-a7cb-00271042e8d9_(Neologismi)/) <4 marzo 2025>

Spesso le pubblicità fatte dagli *influencer* o *content creator* sui social network sono così efficaci e in linea con il personaggio, che gli utenti non solo li guardano volontariamente pur sapendo il loro fine commerciale, ma esprimono anche il loro apprezzamento per la creatività del contenuto pubblicitario, come nel caso dell'*influencer* Giulia Valentina (Fig. 16).

Fig. 16: Commenti degli utenti relativi a un video sponsorizzato di Giulia Valentina, adv per La Roche-Posay, 2024, dall'account Instagram @giuliavalentina https://www.instagram.com/reel/C7hGEiUt_gU/?igsh=MTdpZDIzcXM3b3JiOQ%3D%3D <4 marzo 2025>

L'*influencer marketing* è dunque un nuovo modo di fare pubblicità molto efficace, ma non certo privo di rischi, a causa della sua continua evoluzione dettata dai ritmi molto rapidi di sviluppo che caratterizzano i social network e che non ne permettono la giusta regolarizzazione a livello normativo. Emblematico è il caso dell'*influencer* Chiara Ferragni e della sua collaborazione con Balocco, che a dicembre 2023 ha scatenato il caso mediatico del *Pandoro Gate*¹⁰⁴. Questo non solo ha dimostrato la necessità di più controlli riguardo gli annunci commerciali sui social network, ma anche l'estrema fragilità del *personal branding*¹⁰⁵ degli *influencer*, che viene messo in discussione non appena il personaggio perde di credibilità. Questo ha un effetto negativo sia sulla vita pubblica e privata della persona stessa, che sul marchio associato.

¹⁰⁴ <https://www.openprisma.it/pandoro-gate-i-pericoli-del-personal-branding/> <4 marzo 2025>

¹⁰⁵ *Ibidem*

2.3 Lo sviluppo dell'arte attraverso i media

Come la pubblicità, anche l'arte subisce una grande trasformazione con lo sviluppo dei media e la rivoluzione tecnologica e digitale dell'ultimo secolo. A inizio Ottocento si ha una vera e propria rottura: la riproduzione delle immagini e della realtà, che era stato fino a quel momento appannaggio dell'arte, cambia con la nascita della fotografia¹⁰⁶.

Il rapporto tra arte e fotografia può essere studiato sotto innumerevoli aspetti. [...] L'influenza della fotografia sulla vita e sull'arte del XIX secolo e del XX secolo rappresentò un danno e un vantaggio, un indebolimento e un rafforzamento, portò confusione e chiarezza, causò amore e odio, invidia e gelosia. Un riflesso di questo dualismo lo si riscontra nelle parole affrettate, ma in un certo senso profetiche, pronunciate da Paul Delaroche dopo l'annuncio dell'invenzione di Daguerre: "A partire da oggi la pittura è morta"¹⁰⁷.

Il contatto iniziale tra le due non fu dunque così pacifico, ma d'altronde, come afferma Heinrich Schwarz: «ogni progresso della scienza comporta la rinuncia o l'abbandono di valori un tempo accettati e apparentemente saldi¹⁰⁸». Non passò molto tempo, infatti, prima che l'arte si servisse della fotografia e viceversa: nella seconda metà dell'Ottocento la fotografia «sconfinò nei vasti domini della pittura e delle arti grafiche¹⁰⁹». Edgar Degas, celebre pittore impressionista, amava le fotografie e non negò mai, a differenza di molti suoi colleghi, di usarle come fonti per disegnare¹¹⁰.

Degas si ispira di continuo alle fotografie, le copia, ne studia il funzionamento e poi esagera: arriva persino a imitare l'effetto sfocatura, il mosso, l'indefinito, qualcosa che la pittura prima di allora non aveva mai preso in considerazione. È convinto, con ragione, che le nuove tecnologie abbiano modificato la visione e che non si torni più indietro¹¹¹.

Con la macchina fotografica Degas prova a cogliere l'attimo vero, fermando il tempo e poi riproducendolo su tela. Ne sono un esempio le fotografie dedicate alle danzatrici, che non sono studiate o preparate, ma veri e propri "scatti rubati" nei camerini dietro le quinte o a lezione¹¹² (Fig.17). Da queste ne ricava posizioni e movimenti, come nell'opera "Quattro ballerine in blu" (Fig. 18), dove appaiono naturali e spontanee¹¹³.

¹⁰⁶ RIVA-CIOFALO *ET ALII* 2022, pp.35-36

¹⁰⁷ SCHWARZ 1992, p.39

¹⁰⁸ *Ivi*, p.40

¹⁰⁹ *Ibidem*

¹¹⁰ FALCINELLI 2020, p.47

¹¹¹ *Ivi*, p.49

¹¹² <https://www.didatticarte.it/Blog/?p=10705> <5 marzo 2025>

¹¹³ *Ibidem*

Fig. 17: Edgar Degas, Scatti alle danzatrici, 1898, dal sito <https://www.didatticarte.it/Blog/?p=10705> <5 marzo 2025>

Fig. 18: Edgar Degas, Quattro ballerine in blu, 1898, dal sito <https://www.didatticarte.it/Blog/?p=10705> <5 marzo 2025>

Grazie alla fotografia la pittura si liberò dalla «necessità di imitazione della realtà¹¹⁴» e si svilupparono i movimenti di Avanguardia del Novecento, come futurismo, espressionismo, cubismo e dadaismo. Nel 1918, infatti, il futurista Giacomo Balla nel Manifesto del colore affermò: «Data l'esistenza della fotografia e della cinematografia, la riproduzione pittorica del vero non interessa né può interessare più nessuno¹¹⁵». Anche gli espressionisti rivendicarono la liberazione dell'arte, dichiarando: «Il compito di ricercare una riproduzione esatta della realtà è oggi della fotografia. La pittura, sollevata da quest'incombenza, potrà recuperare la sua originale libertà d'azione¹¹⁶». Anche Picasso utilizzò spesso fotografie per i suoi collage e i dadaisti manipolavano e ricostruivano la realtà assemblando fotomontaggi¹¹⁷. Parallelamente, nacque l'arte astrattista: nel 1910 Kandinskij dipinse il primo acquerello astratto, non con l'intento di riprodurre la realtà, bensì di esprimere stati d'animo ed emozioni¹¹⁸.

La fotografia, quindi, non fu solo un nuovo mezzo di riproduzione della realtà, ma fu usata fin da subito dagli artisti per sperimentare nuove tecniche o per esprimere la totale libertà dell'arte. Col tempo la fotografia assumerà la sua indipendenza, diventando una vera e propria forma d'arte.

Una foto è “opera” quando l'autore non si limita, tramite lo strumento meccanico, a riprodurre la realtà, ma riesce a carpire dal dato reale ciò che corrisponde al suo personale modo di vederlo, sentirlo e interpretarlo¹¹⁹.

Oggi, infatti, alcune riproduzioni fotografiche non sono banali scatti, ma «frutto di una strategia, di una performance o di un evento orchestrato da un fotografo con lo scopo preciso di creare un'immagine»¹²⁰. La creazione artistica comincia prima dello scatto, con la progettazione dell'idea: il significato di queste opere «va compreso non solo attraverso l'immagine, ma in quanto atti fotografici¹²¹».

L'indipendenza della fotografia è stata possibile anche grazie all'arte concettuale negli anni Sessanta e Settanta del Novecento, che la usò per diffondere performance artistiche o opere d'arte temporanee¹²². L'atto fotografico assunse importanza in quanto mezzo per comunicare idee o azioni artistiche effimere¹²³, descrivendo e documentando ciò che altrimenti sarebbe andato perso nel tempo.

Body art, Performance art e Live art sono termini che circolano in vari discorsi e contesti a indicare lavori in cui uno o più corpi agiscono per un certo lasso di tempo davanti a un

¹¹⁴ <https://marcocrupi.it/2011/03/come-la-fotografia-cambio-larte-storia.html> <5 marzo 2025>

¹¹⁵ <https://www.memofonte.it/files/Progetti/Futurismo/Manifesti/II/116.pdf> <5 marzo 2025>

¹¹⁶ SCHWARZ 1992, p.36

¹¹⁷ <https://marcocrupi.it/2011/03/come-la-fotografia-cambio-larte-storia.html> <5 marzo 2025>

¹¹⁸ *Ibidem*

¹¹⁹ <https://www.tribune.com/professioni-e-professionisti/diritto/2019/03/fotografia-arte/> <5 marzo 2025>

¹²⁰ COTTON 2021, p.17

¹²¹ *Ibidem*

¹²² *Ibidem*

¹²³ *Ibidem*

pubblico, che può essere presente lì in quel momento (live) oppure fruire l'opera attraverso una sua rappresentazione mediata, come nelle video-installazioni¹²⁴.

La performance è dunque un'avanguardia artistica «espressione dell'era tecnologica¹²⁵»: essa è nata e si è sviluppata grazie ai moderni mezzi di riproduzione, come la fotografia e la ripresa cinematografica e audiovisiva e si può diffondere grazie ai nuovi media, come siti web o social network. Nell'ultimo decennio si è riaperto interesse per questo tipo di arte, poiché, come constata Adrian Heathfield, siamo ossessionati da «immediatezza e interattività»¹²⁶. Si può notare dunque come con la nascita dei *new media*, che hanno la caratteristica di essere partecipativi e rendere il fruitore attivo (al contrario dei media tradizionali), anche l'arte si sia evoluta in tal senso, cercando un rapporto diretto con lo spettatore e coinvolgendolo nell'atto artistico.

Lo sviluppo dei prodotti audiovisivi comprende naturalmente anche il cinema, considerato da Emanuele Gabardi come la *decima musa*¹²⁷, seguita dall'*undicesima musa*, la pubblicità, come già esposto in precedenza. Si è visto come i fratelli Lumière abbiano messo a punto la riproduzione di immagini in movimento, giungendo alla prima proiezione cinematografica nel 1895. Da quel momento il cinema divenne uno dei più grandi mezzi di comunicazione e intrattenimento di massa, subendo un'evoluzione continua, che persiste ancora oggi. Da esso derivano sia prodotti di puro intrattenimento che vere e proprie opere artistiche, espressione della creatività e della visione di un determinato regista, che assume il ruolo di creatore, come lo era un pittore o uno scultore. Prodotti di stampo cinematografico, come cortometraggi o videoclip si possono trovare oggi anche online, su piattaforme come YouTube. Infatti, grazie ai *new media*, non solo si è resa possibile una maggiore diffusione di audiovisivi, ma anche l'interazione immediata con essi, grazie alla sezione commenti in cui si può esprimere il proprio parere o confrontarsi con altri utenti su ciò che si è appena visto. I nuovi strumenti digitali offrono inoltre la possibilità di creare in maniera indipendente, senza grandi investimenti di denaro, grazie alla loro accessibilità (Fig.18). Per esempio, grazie agli smartphone, che oggi tutti possediamo, si possono creare potenzialmente infiniti prodotti audiovisivi, tramite la registrazione di video e il successivo editing e montaggio attraverso applicazioni completamente gratuite come CapCut. Utilizzando invece programmi sempre più professionali, come Adobe After Effects o Premiere Pro, si possono raggiungere risultati incredibili, creando vere e proprie opere artistiche che non hanno nulla da invidiare a quelle di produzioni cinematografiche. Anche per l'arte grafica molti disegnatori sono passati dalla carta al digitale, grazie a programmi che permettono di sperimentare vecchie tecniche tramite nuovi mezzi.

L'arte rimane dunque specchio della società e dell'epoca che la caratterizza, subendo un'infinita evoluzione di pari passo con le innovazioni tecnologiche e i mezzi di comunicazione. Sta a noi decidere come usare i mezzi che abbiamo a disposizione e riversare la nostra visione del mondo attraverso essi, generando nuove prospettive.

¹²⁴ MU-MARTORE 2018, p.12

¹²⁵ <https://www.treccani.it/enciclopedia/performance/> <5 marzo 2025>

¹²⁶ MU-MARTORE 2018, p.12

¹²⁷ GABARDI 2022, p.12

Meet me at our Spot - IPHONE Short Film (4K)

iPhilGood
24.300 iscritti

Iscriviti

29.667

Condividi

Fig. 18: Cortometraggio di produzione indipendente girato interamente con un iPhone, Phillip Linnik, 2024, frame del video dal canale YouTube @iPhilGood
<https://www.youtube.com/watch?v=TIJ7R1EAwhE> <6 marzo 2025>

2.4 I social network come mezzo pubblicitario e artistico

Come si è analizzato precedentemente, arte e pubblicità si intrecciano continuamente, influenzandosi l'un l'altra ed evolvendosi parallelamente allo sviluppo tecnologico e digitale. La loro collaborazione non si è conclusa in epoca contemporanea, ma anzi si è rafforzata, incontrandosi anche sui più recenti media: i social network. La pubblicità ha tracciato una nuova strada di comunicazione sui social tramite gli influencer e le collaborazioni online e anche l'arte si è espressa in molteplici forme. Sui social, infatti, non ci sono solo selfie e foto personali, ma anche tanta arte e cultura, grazie agli account ufficiali dei musei, profili di divulgazione d'arte, gallerie e artisti. I social network diventano così uno strumento d'informazione, ma soprattutto una "vetrina" per farsi conoscere. In questo modo gli artisti emergenti possono mostrarsi e autopromuoversi, senza bisogno di intermediari o di budget esorbitanti per farsi pubblicità. Gli artisti possono gestire autonomamente il proprio account, costruendo un vero e proprio *personal branding*¹²⁸, per attirare clienti o committenti. Oltre a una visibilità globale, i social network offrono un'interazione diretta con le persone, costruendo una *community*¹²⁹ fidelizzata che supporta

¹²⁸ <https://www.alfemminile.com/soldi-e-lavoro/self-branding-ovvero-come-autopromuoversi-e-crearsi-un-profilo-vincente/> <6 marzo 2025>

¹²⁹ <https://pubbie.io/it/blog/come-creare-e-fidelizzare-una-community-con-i-social-network> <6 marzo 2025>

l'artista, contribuendo con commenti e ricondivisione dei post. Si potrebbe pensare che questi mezzi siano utilizzati solo da artisti digitali, in quanto maggiormente compatibili con i supporti informatici, eppure non è così: ne è un esempio Jacopo Cardillo, in arte Jago, che sui social condivide le sue sculture (Fig.19).

Attraverso le dirette streaming e una proficua documentazione foto e video, Jago racconta il processo inventivo di ogni sua opera coinvolgendo empaticamente i suoi follower su ogni singolo passaggio esecutivo. Jago rappresenta l'emblema dell'artista contemporaneo che si affida solo a sé stesso senza mediazioni, assumendosi per intero il compito di dialogare con il mondo e la sua community. Attraverso le sue opere fornisce al pubblico una lettura personale della storia, utilizzando un materiale nobile tipico della tradizione artistica italiana come il marmo e procedimenti esecutivi classici, dal disegno al modello, dal bozzetto d'argilla al calco in gesso¹³⁰.

Fig. 19: La pagina Instagram di Jago con le sue opere, <https://www.instagram.com/jago.artist/?hl=it> <6 marzo 2025>

Uno studio di Statista ha rilevato che il 70% degli artisti visivi utilizza Instagram per promuovere il proprio lavoro¹³¹. Oltre a Jago, in Italia gli artisti con più seguito sui social sono il pittore surrealista Marco Grassi e Tvboy, uno degli street artist italiani più celebri e riconosciuti a livello internazionale.

¹³⁰ <https://www.datamagazine.it/2022/07/05/jago-il-social-artist/> <6 marzo 2025>

¹³¹ <https://www.andreaconcas.com/impatto-social/> <29 marzo 2025>

Come ogni mezzo di comunicazione, però, anche questo può avere i suoi risvolti negativi. Gli artisti possono diventare dipendenti dalle piattaforme, che potrebbero invece cambiare algoritmi e politiche in qualsiasi momento¹³², compromettendo di fatto tutto il loro *personal branding* che fino a poco prima era risultato funzionale per ottenere visibilità, costringendoli a una parziale riorganizzazione. Inoltre, la maggiore esposizione può attirare sicuramente tanti estimatori, ma anche tante critiche e commenti negativi, che l'artista deve mettere in conto.

L'utilizzo dei social sta portando a una democratizzazione dell'arte: ma fino a che punto? Molte opere hanno successo su queste piattaforme quando sono «instagrammabili¹³³», ovvero quando colpiscono all'istante, per i loro colori vivaci o una caratteristica particolare¹³⁴. I social sono oggi saturi di foto e informazioni ed è difficile emergere tra le migliaia di proposte che vi appaiono ogni giorno. Bisogna anche aggiungere però che questo non è un meccanismo nuovo: già negli anni Cinquanta «i galleristi chiedevano di dipingere opere che risultassero migliori viste nei cataloghi¹³⁵».

Ma porre la bellezza troppo in alto nella scala dei valori, non è già il primo passo verso una civiltà disumana, che condannerà i deformati a esser gettati dalla rupe?¹³⁶

L'arte non è solo bellezza, ma può presentarsi in mille sfumature, anche non «instagrammabili». Considerare le opere solo valutando l'aspetto estetico sarebbe un gran limite per la libertà dell'arte e dell'espressione umana. L'autopromozione sui social può dunque essere un grande strumento, ma fino a che punto questa possa influire sulla creazione dell'arte stessa è un quesito aperto, che lascia dubbi e risposte a un futuro prossimo.

Oltre ad essere una vetrina per gli artisti, i social network offrono spazio anche al mondo pubblicitario. Senza analizzare nel dettaglio tutti i tipi di annunci promozionali su queste piattaforme, che si sono già accennati parlando dell'influencer marketing, è interessante osservare invece le collaborazioni commerciali con il mondo dell'arte, per esempio quella tra Lancôme e il Louvre. Nel 2023, infatti, il brand di cosmetici francese ha lanciato una collezione di make-up in edizione limitata (Fig.20), trovando l'ispirazione creativa attingendo direttamente dalle collezioni del Museo del Louvre¹³⁷.

Un viaggio creativo che attraversa i secoli e che da alcune tra le statue più famose ammirabili a Parigi, arriva fino alle muse del brand, sviluppando un'unica visione della donna, che va oltre l'estetica e si realizza come individualità ma al contempo forza collettiva. Una bellezza indipendente, indomabile, e per questo magnetica. [...] Ed ecco allora che nel video di presentazione della limited edition, le global ambassador Zendaya, Amanda Seyfried, Aya Nakamura e He Cong incedono a passo svelto tra le sale del Louvre e incontrano la Venere di Milo, la Vittoria di Samotracia, Diana di Gabi, la Ninfa dello scorpione, Corinne, Eco, Igea, la Venere di Arles e Ermafrodito. E con loro dialogano¹³⁸ (Fig.21).

¹³² <https://www.andreaconcas.com/impatto-social/> <6 marzo 2025>

¹³³ FALCINELLI 2020, p.462

¹³⁴ *Ibidem*

¹³⁵ *Ivi*, p.463

¹³⁶ CALVINO 1963, pp.31-32

¹³⁷ <https://www.lancome.it/lancome-x-louvre/louvre-consideration.html> <7 marzo 2025>

¹³⁸ <https://www.vanityfair.it/gallery/lancome-x-louvre-collezione-make-up> <7 marzo 2025>

Fig. 20: La collezione di make-up limited edition Lancôme x Louvre, 2023, dal sito <https://www.lancome.it/lancome-x-louvre/louvre-consideration.html> <7 marzo 2025>

Fig. 21: Video promozionale per la campagna social Lancôme x Louvre, 2023, dall'account ufficiale del Museo del Louvre @museelouvre, frame del reel su Instagram https://www.instagram.com/reel/Cwe_o72oTSR/?igsh=MWg4cTU4NnZ4anRweQ%3D%3D <7 marzo 2025>

Una collaborazione unica, che non è solo pubblicità, ma offre «l'opportunità di affiancare, confrontare e far contrastare le immagini classiche con i canoni contemporanei¹³⁹», come spiega Laurence des Cars, presidente e direttore del museo.

Condivisibile o meno, questo è solo uno dei tanti esempi del forte legame che ancora oggi c'è tra arte e pubblicità, che si evolve continuamente sviluppandosi insieme ai *new media*. Questi offrono tante opportunità rispetto al passato, sia per gli artisti che per i brand, soprattutto per la grande visibilità che possono dare. Sta ad ognuno poi valutare con cautela i rischi e i risvolti negativi che essi possono avere, cercando di usare questi potenti strumenti con responsabilità e consapevolezza.

¹³⁹<https://brand-news.it/brand/persona/cura-persona/lancome-e-il-louvre-lanciano-una-collaborazione-allinsegna-della-bellezza-come-arte-vivente/> <7 marzo 2025>

3. CASI CONCRETI: CREATIVI CONTEMPORANEI TRA ARTE, PUBBLICITÀ E NUOVI MEDIA

3.1.1 Pietro Terzini: arte, comunicazione digitale e pubblicità

Pietro Terzini è un artista e creativo contemporaneo nato a Lodi nel 1990. Dopo una laurea in architettura al Politecnico di Milano, decide di proseguire la sua formazione milanese facendo un master in marketing e comunicazione alla Bocconi. Questo gli permette di lavorare per 6 anni per Chiara Ferragni, come Head of Digital e ECommerce Manager di TBS CREW e Chiara Ferragni Brand.

Nel tempo libero Terzini continua a coltivare la sua creatività, traendo ispirazione dalle sue passioni e da tutto ciò che lo circonda. È grazie al suo ambiente lavorativo che ha un'idea: riciclare scatole e sacchetti dei brand per farne dei quadri. Lavorando con un'influencer di moda, infatti, in ufficio vi erano molti packaging di brand di lusso, come Louis Vuitton e Prada, che venivano buttati. Terzini decide così di portarli a casa e dar loro una seconda vita, dando inizio al suo processo creativo. Inizia a scrivere frasi sui sacchetti, mixando arte, pubblicità, design e moda. Le sue opere hanno molto in comune con gli artisti della Pop Art ma, a differenza di questi, Pietro Terzini non riproduce i marchi pittoricamente, ma utilizza le buste così come sono, usandole come tele. Le scatole sono già iconiche e parte dell'immaginario collettivo popolare, con i loro colori accesi e i simboli tipici dei brand, facilmente riconoscibili e memorizzabili per il pubblico. A queste aggiunge parole o frasi, a volte ironiche, a volte stranianti. Così facendo la shopper con il logo di Vuitton diventa la tela su cui campeggia la scritta *'The best things are not things'* (Le cose migliori non sono cose), mentre su quella di Prada compaiono due parole: *'From nada'*¹⁴⁰. (Fig. 22)

Pietro Terzini non fa una critica alla società, ma la fotografa: immortala i brand in un'epoca dominata dal consumismo, dalla globalizzazione e dall'iper-connessione, con tutte le sue qualità e contraddizioni. È figlio del suo tempo¹⁴¹ e le sue opere lo dimostrano. I concetti che esprime sono universali e già noti, ma li declina in chiave contemporanea, con un nuovo linguaggio e un nuovo modo di comunicare.

Proprio grazie alla condivisione delle sue creazioni sui social network, in particolare su Instagram, Terzini inizia a farsi conoscere. Nel 2022 decide quindi di licenziarsi per seguire la sua vocazione artistica e dedicarsi al suo progetto personale.

¹⁴⁰ <https://electomagazine.it/pietro-terzini-traart/> <13 marzo 2025>

¹⁴¹ https://www.lastampa.it/cultura/2024/07/16/news/pietro_terzini_artista_chi_e_opere-14479714/ <13 marzo 2025>

Fig. 22: Pietro Terzini nel suo studio con le sua opere ricavate dalle buste dei brand, dal sito <https://www.ad-italia.it/gallery/pietro-terzini-artista-pop-instagram-e-realta/> <13 marzo 2025>

I social sono per Pietro Terzini la rampa di lancio che lo porterà al successo. Per l'artista non sono solo una "vetrina", come visto in precedenza con lo scultore Jago, ma una vera e propria galleria personale¹⁴², non avendo inizialmente uno spazio fisico dove poter mostrare le sue opere (Fig. 23).

Inoltre, i social e la comunicazione digitale fanno anche parte del processo creativo. Nasce proprio da Instagram l'idea di una serie di opere legate al mondo dei DM (*Direct Message*) (Fig. 23), i messaggi privati che si scambiano gli utenti sulla piattaforma. Secondo l'artista, questi scambi di messaggi fanno ormai parte della quotidianità delle persone. In quanto tali non sono arte, ma raggruppandoli in sequenza come i barattoli di zuppa Campbell's di Andy Warhol e pubblicandoli, li nobilita e conferisce loro una valenza artistica. Inoltre, questo genere di opere in serie gli permettono di postare ogni giorno su Instagram, seguendo le dinamiche e le logiche dei social. Successivamente, nel novembre 2023, questi post sono stati raccolti in un libro intitolato '100 DMs'. In un'intervista, Pietro Terzini spiega:

Il volume diventa un oggetto che si legge in 3 minuti e raccoglie la mia attività di un paio d'anni. I DM nascono sulla piattaforma Instagram, li stampo e ci faccio un libro, in pratica il processo inverso della digitalizzazione. Mi piace intuire cosa rispecchia la vita della gente, come i sacchetti dei brand o i DM, sviluppare l'idea in un filone che approfondisce quel tema fino a raggiungere un altro livello. Un sacchetto è un sacchetto, un DM è un DM, ma la pubblicazione in serie può anche essere considerata arte. Mi piace rendere cose semplici e popolari qualcosa d'altro, alcuni le considerano arte, altri no. Entrambi i formati sono legati alla scrittura¹⁴³.

Per Terzini «le parole sono opere¹⁴⁴», un po' come lo erano per i futuristi le loro «architetture tipografiche¹⁴⁵», e infatti la scrittura è protagonista delle sue creazioni. Per scrivere le frasi usa la sua «grafia sgangherata¹⁴⁶», come egli stesso la definisce, che ormai è diventata inconfondibile. Un suo tratto caratteristico che non è mai stato particolarmente apprezzato, ma che è diventato il suo punto di forza. Terzini in un'intervista per il Corriere della Sera racconta:

È la calligrafia di uno svogliato: la prof di italiano mi diceva di fare i temi in stampatello, il mio corsivo non lo capiva. Quando ho iniziato, i brand usavano caratteri Bastoni, minimal. Ho pensato: se tutti vanno dritti, io sarò storto¹⁴⁷.

¹⁴²https://www.corriere.it/cronache/25_febbraio_17/pietro-terzini-intervista-1ccce9b8-79e1-49d8-928a-3cfb76e9axlk.shtml?refresh_ce <13 marzo 2025>

¹⁴³<https://www.pambianconews.com/2023/11/09/pietro-terzini-designer-o-artista-di-fatto-sono-un-creativo-contemporaneo-389069/> <13 marzo 2025>

¹⁴⁴https://www.lastampa.it/cultura/2024/07/16/news/pietro_terzini_artista_chi_e_opere-14479714/ <13 marzo 2025>

¹⁴⁵ GRAZIOLI 2001, p.44

¹⁴⁶https://www.lastampa.it/cultura/2024/07/16/news/pietro_terzini_artista_chi_e_opere-14479714/ <13 marzo 2025>

¹⁴⁷https://www.corriere.it/cronache/25_febbraio_17/pietro-terzini-intervista-1ccce9b8-79e1-49d8-928a-3cfb76e9axlk.shtml <13 marzo 2025>

Pietro Terzini è al passo con le tendenze del momento, ma non ha paura di non seguirle o andare fuori dagli schemi. Si fa trasportare dalla sua creatività, unendo la sua visione artistica all'esperienza nella comunicazione e nella pubblicità, creando un suo linguaggio unico, coerente con sé stesso e con l'epoca in cui vive.

Fig. 23: La pagina Instagram di Pietro Terzini, <https://www.instagram.com/pietro.terzini/?hl=it> <13 marzo 2025>

Nel 2022 Pietro Terzini espone le sue opere per la prima volta in galleria, dopo esser stato notato dalla figlia di Rosenbaum, il gallerista più importante di Palm Beach, in Florida. Un anno dopo debutta in Italia con la sua prima mostra personale chiamata 'Shoppers' nella galleria di Glauco Cavaciuti a Milano. L'esposizione è molto apprezzata, ma mai come la successiva 'One more day' nel 2024.

Questa riscuote infatti più successo del previsto, tant'è che il gallerista è costretto a chiuderla prima della data di chiusura prestabilita, per ragioni di sicurezza. La notizia, infatti, fa il giro dei social e le opere in mostra diventano virali, grazie ai video e alle foto postate dalle persone. Nel giro di pochi giorni la mostra diventa un evento imperdibile, complice la gratuità dell'ingresso. Ad apprezzarla particolarmente sono i giovanissimi, che scoprono la mostra grazie a TikTok e che seguono Terzini sui social. Come già visto in precedenza però, la comunicazione attraverso i social network può essere un'arma a doppio taglio. Se da un lato questa ha contribuito al successo della mostra, dall'altro ha abbassato la qualità dell'esperienza: file lunghissime, molta attesa e un tempo limitato per godere delle opere. E oltre a ciò Glauco Cavaciuti ha dovuto persino chiuderla con venti giorni di anticipo. Tutte queste misure sono state prese per la troppa affluenza, per cercare di mantenere ordine e sicurezza in una piccola galleria che non si aspettava di certo un afflusso di massa. Il gallerista ha promesso poi di organizzarne un'altra in un luogo più grande, adatto a ospitare più persone. Nonostante ciò, il successo della mostra è stato confermato anche dalle vendite. Le opere infatti sono state tutte vendute, con acquirenti di tutte le età, dai giovanissimi fino ai più anziani. Questo dimostra ancora una volta il grande potere dei nuovi media, soprattutto dei social network, che possono far conoscere in breve tempo artisti ed eventi.

L'arte e la comunicazione di Pietro Terzini si rivelano lo specchio della contemporaneità: compatibili con il linguaggio social e capaci di farsi comprendere da tutti.

Pietro Terzini inaugura così la sua carriera artistica nelle gallerie, ma non abbandona il rapporto con il mondo pubblicitario e con i brand, presente nella sua formazione e sin dal principio della sua carriera lavorativa. Proprio per il suo linguaggio immediato e il legame intrinseco delle sue opere con i grandi marchi, Terzini è molto apprezzato anche dai brand, che gli chiedono collaborazioni o idee creative pubblicitarie. L'artista ha quasi sempre carta bianca e in questo modo può mantenere una coerenza comunicativa, grafica, riconoscibile per il suo pubblico online e funzionale per i committenti¹⁴⁸.

Il suo *tone of voice* è più personale e «rilassato rispetto a quello che hanno le grandi aziende¹⁴⁹» e la gente ricondivide più volentieri i messaggi, anche se con scopo promozionale. Questo è molto più efficace rispetto all'autopromozione distaccata e formale del brand. Le scritte di Pietro Terzini partono dalle buste riciclate e arrivano ovunque, dal mondo online a quello offline, invadendo anche le strade e i monumenti milanesi. La collaborazione col brand di gioielli Tiffany si estende su un cartellone gigante sul Duomo con la scritta 'Lock your love' (Fig. 24) e la Torre Velasca viene illuminata con la frase 'What do you really want?' (Fig. 25), in occasione del Natale, rivolgendosi «al nostro io più profondo¹⁵⁰».

¹⁴⁸ <https://www.pambianconews.com/2023/11/09/pietro-terzini-designer-o-artista-di-fatto-sono-un-creativo-contemporaneo-389069/> <14 marzo 2025>

¹⁴⁹ *Ibidem*

¹⁵⁰ https://www.corriere.it/cronache/25_febbraio_17/pietro-terzini-intervista-1ccce9b8-79e1-49d8-928a-3cfb76e9axlk.shtml?refresh_ce <14 marzo 2025>

Pietro Terzini si conferma un artista e creativo contemporaneo a 360 gradi, che fonde arte, pubblicità e comunicazione digitale in un linguaggio nuovo e omogeneo, sondando gli orizzonti dell'arte contemporanea nel ventunesimo secolo¹⁵¹.

Fig. 24: Pietro Terzini x Tiffany&Co., Lock your love, 2023, dal sito <https://www.pnewswire.com/it/comunicati-stampa/tiffany--co-x-pietro-terzini-la-nuova-collaborazione-artistica-che-fa-battere-il-cuore-301787149.html> <14 marzo 2025>

Fig. 25: Pietro Terzini, What do you really want?, Installazione per Hines alla Torre Velasca, 2022 , dal sito <https://www.ad-italia.it/gallery/pietro-terzini-artista-pop-instagram-e-realta/> <14 marzo 2025>

¹⁵¹ <https://www.glaucocavaciuti.com/artisti/pietro-terzini/> <14 marzo 2025>

3.1.2 Intervista a Pietro Terzini

Per approfondire al meglio la figura di Pietro Terzini come creativo contemporaneo, l'ho intervistato¹⁵², ricostruendo il suo percorso e analizzando il suo processo creativo tra arte, pubblicità e social network, cercando di comprenderne la visione. Mi racconta come, dopo la laurea in architettura, facesse fatica a trovare un lavoro giustamente retribuito in questo settore, e proprio per questo decide di cambiare rotta e intraprendere un master alla Bocconi in marketing e comunicazione, che gli permetterà effettivamente di lavorare per molti anni nel team di Chiara Ferragni. Aggiunge però che fin dal liceo non ha mai smesso di alimentare la sua creatività, portando avanti progetti creativi personali come hobby.

Durante il periodo universitario partendo da disegni, molto spesso di moda, passa ai quadri astratti, mentre è durante il periodo di ascesa dei social network che inizia ad esprimersi con la scrittura. Grazie al suo lavoro, ben inserito nell'ambito della moda e della comunicazione, è circondato da prodotti di brand e marchi di alta moda, i packaging dei quali venivano poi gettati. Terzini decide però di portarli a casa, vedendo del potenziale in dei comuni sacchetti che spesso sono visti solo come spazzatura. Mi spiega infatti che in quegli anni i brand di moda iniziavano a farsi spazio nella cultura popolare non tanto con i loro prodotti, che rimanevano esclusivi ed elitari, ma per la loro narrazione e comunicazione online.

Con l'avvento dei social, infatti, anche i brand di lusso hanno cominciato a comunicare al grande pubblico, anche solo per affermare la propria presenza sul web e hanno iniziato a entrare nella quotidianità delle persone.

Terzini percepisce e rimane affascinato da questo cambio di rotta nella comunicazione e inizia a pensare che utilizzare i packaging dei brand, con i loghi e i colori riconoscibili, sarebbe stato un passo per andare verso questa direzione e parlare a tutti.

Mi spiega come la sua evoluzione creativa, dall'astratto allo scritto, sia dovuta anche dall'esplosione di Instagram tra il 2015 e il 2016 e alla diffusione di massa degli smartphone. In quegli anni, infatti, si passa dall'utilizzo al PC di Facebook alla piattaforma di Instagram per cellulari, che inizialmente era un'applicazione per fotografi. Terzini decide di usarla, non per pubblicare sue foto personali, ma per condividere meme e immagini con scritte, derivanti dalla cultura Tumblr¹⁵³. Inizialmente lo fa su un profilo chiamato Friday Fries, e successivamente ne apre un altro col suo nome e cognome, con l'intenzione di pubblicare sue creazioni. Unendo il mondo di marketing e moda del suo ambiente lavorativo alla volontà di fare qualcosa di creativo e pop con la *text art*, Pietro Terzini inizia così a fare scritte con un suo personalissimo stile. Afferma però che inizialmente è nata come un'idea puramente artistica, dettata dalla sua necessità creativa, e solo in un secondo momento ha iniziato a fare collaborazioni commerciali e pubblicitarie con brand o sviluppare vere e proprie *capsule collection* di prodotti. Il fatto che poi si sia trasformato in un lavoro è stata una conseguenza, quando le persone hanno espresso apprezzamento per ciò che faceva. Mi confessa che quando si è licenziato dall'azienda di Chiara Ferragni non aveva ancora certezze che avrebbe vissuto con la sua arte ed è stato un po' un salto nel vuoto. Non che ci fossero problemi sul posto di lavoro, ma semplicemente sentiva l'esigenza di cambiare e

¹⁵² Intervista fatta in data 9 marzo 2025

¹⁵³ Piattaforma a metà tra un social network e un sito di microblogging, in cui si condividevano immagini, musica e contenuti scritti. Toccò il suo picco di successo tra il 2010 e il 2014, fino a subire una lenta decadenza con la nascita di Instagram e altri social network. Tumblr ebbe però un forte impatto, riconosciuto ancora oggi, influenzando un'intera generazione con la sua visione ed estetica, chiamata "stile Tumblr".

Per approfondire: <https://www.nssmag.com/it/fashion/34012/tiktok-tumblr> <15 marzo 2025>

lavorare in modo autonomo. Una scelta rischiosa, ma che si è rivelata quella giusta e che lo porterà al successo che ha oggi.

Dopo avergli chiesto se Milano lo ispiri nelle sue creazioni, Terzini mi risponde che per lui la città è più un vantaggio per meeting e questioni lavorative, piuttosto che per la sua arte. Molte aziende hanno infatti sede a Milano e questo gli permette di incontrare i clienti con più comodità. Afferma di non avere un amore incondizionato per la città, nonostante ci sia affezionato e gli dispiaccia che ora sia cambiata, con l'aumento del costo della vita e la mancanza di sicurezza. Per fare le sue creazioni potrebbe abitare ovunque, ma mi confessa che attualmente non ha intenzione di trasferirsi e in generale tende a non fare grandi programmi, sfruttando al meglio le occasioni che gli si presentano davanti e osservando ciò che succede nella vita di tutti i giorni. Questa sua elasticità si riflette anche nella sua arte, che nasce da un mix di conoscenze in vari campi ed esperienze di vita.

Un artista? Un creativo contemporaneo? Un bravo comunicatore? Dopo avergli chiesto se abbia un nome per definirsi, Terzini mi risponde che questo è un compito che lascia agli altri: «Chiamatemi come volete».

Inizio poi a fargli domande sui nuovi media, in particolare sui social network, per capirne la sua visione, il suo rapporto con essi e come questi influenzino e facciano parte delle sue opere. Terzini risponde prima con un pronostico sul futuro dei social che «si evolveranno, ma non spariranno». In seguito racconta il suo rapporto con i social. Essendo nato nel 1990 mi racconta come fosse la vita prima dei social e come questi abbiano cambiato il mondo, permettendo di conoscere persone anche dall'altra parte del mondo in un istante e interagendoci a distanza. Afferma come per lui i social siano una grande opportunità e stia poi al singolo usarli con intelligenza. Grazie a questi, qualsiasi creativo ha l'opportunità di mostrare ciò che sa fare e, se i lavori piacciono, si è immediatamente raggiungibili. Mi spiega come prima dei social nessuno avesse mai avuto la possibilità di avere un portfolio creativo online mondiale, come può esserlo una pagina Instagram.

Per Terzini, infatti, il suo profilo Instagram è stato la sua prima galleria, dove esporre le sue opere e le sue creazioni. Ha un buon rapporto con la sua community e cerca sempre di rispondere a tutti, anche se mi confessa di non riuscirci sempre. Il suo profilo Instagram, ad oggi¹⁵⁴, conta infatti più di 640.000 followers, con migliaia di ricondivisioni e messaggi giornalieri.

Tornando alla sua arte, chiedo a Pietro Terzini se gli faccia piacere essere definito un artista pop, come spesso è descritto dalle testate giornalistiche. L'aggettivo pop (abbreviazione del termine 'popolare') è infatti usato spesso con un'accezione negativa, a causa di un cliché d'approccio all'arte contemporanea e la famosa retorica del "potevo farlo anch'io"¹⁵⁵. Terzini mi risponde che per lui «è un onore e un obiettivo essere definito pop», poiché afferma come sia più difficile piacere a tante persone rispetto a un piccolo circolo. Comunicare a una massa significa toccare temi universali, che oggi «non sono più universali per una città o un paese, ma per l'umanità».

Aggiunge che sarebbe contento se qualcuno dicesse "potevo farlo anche io" riferendosi alle sue opere, poiché ritiene che la cosa difficile sia «innovare nella semplicità».

Racconta che gli strumenti che utilizza, come la scrittura o i DM di Instagram, sono alla portata di tutti e tutti possono effettivamente far ciò che fa lui. La differenza sta nel portarlo

¹⁵⁴ <https://www.instagram.com/pietro.terzini/?hl=it> <15 marzo 2025>

¹⁵⁵ Interessante è l'approfondimento di questo argomento nel libro "Lo potevo fare anch'io. Perché l'arte contemporanea è davvero arte" di Francesco Bonami

ad un altro livello e far sì che anche la “semplicità”, di cui viene accusato, sia riconosciuta come arte a livello globale, «nobilitando una cosa che non era nobile».

Forse è proprio la facile comprensione delle opere di Terzini che piace così tanto alle persone.

In un’epoca in cui l’arte contemporanea viene spesso criticata perché troppo concettuale e difficile da comprendere, quella di Pietro Terzini è immediata e diretta e parla attraverso il linguaggio dei nuovi media, che oggi tutti utilizziamo.

Enrico Baj, in un saggio di critica all’arte contemporanea, dice: «L’arte, come tutto oggi, diventa affare di esperti, mentre gli altri sono esclusi, possono solo partecipare a visite guidate, tanto per informarsi. Giotto, però, parlava a tutti¹⁵⁶». Essere comprensibile a tutti non vuol dire essere banale, ma significa aver trovato il modo di comunicare la propria visione secondo un linguaggio chiaro e accessibile e Pietro Terzini ha trovato il suo personale modo per farlo.

L’artista mi racconta di come la sua sia una scelta stilistica, in quanto conosce perfettamente ogni corrente artistica e ha una solida formazione accademica anche nell’arte più concettuale ed elitaria. Confessa però di aver compreso nel tempo di apprezzare maggiormente l’arte pop che, in quanto tale, «ha saputo parlare e sa parlare alla gente comune, al ricco e al povero».

Afferma di voler fare questo tipo di arte soprattutto per una questione di gusto, in quanto gli piace essere accessibile a tutti, e si distacca da un’arte più elitaria e troppo concettuale. Gli domando se si sente in qualche modo un successore della Pop Art di Andy Warhol e mi risponde che lo stima molto, ma non si paragona a una figura così importante nel panorama artistico. Sicuramente lo ispira molto, soprattutto per il fatto di saper “parlare a tutti”, cosa a cui aspira e che ritiene molto importante. Aggiunge che questo concetto è fondamentale anche per la pubblicità, ed è proprio qui che il confine tra arte e pubblicità diventa molto labile.

Secondo Terzini, la pubblicità è una forma d’arte, concordando quindi con la visione di Emanuele Gabardi analizzata in precedenza¹⁵⁷. Non pensa che l’obiettivo di vendere un prodotto porti la creatività e il progetto artistico di un annuncio promozionale a un livello più basso.

Afferma che «la creatività è creatività in generale e un’idea buona è sempre buona». L’approccio comunicativo di Pietro Terzini e la sua visione artistica concordano anche con il punto di vista di Gian Paolo Ceserani, già esaminato in precedenza, secondo il quale il punto di forza della pubblicità, non è il suo legame col mercato o il suo meccanismo persuasivo, ma il linguaggio e i modi espressivi con cui comunica con le persone, stabilendo un immediato contatto e facendosi capire sul piano comunicativo da tutti¹⁵⁸.

Da questa analisi si può dunque comprendere maggiormente come l’idea per un’opera artistica e per un annuncio pubblicitario abbiano spesso la stessa genesi (Fig. 26). Inoltre, riguardo le collaborazioni con i brand, Terzini afferma di accettare solo quelle in cui crede veramente e che siano compatibili con la sua visione.

Prima di proporre le idee creative il brand organizza un *brief*¹⁵⁹ con gli obiettivi della campagna, ma poi l’artista ha completa libertà per quanto riguarda l’aspetto creativo e comunicativo.

¹⁵⁶ BAJ-VIRILIO 2002, p.20

¹⁵⁷ GABARDI 2022

¹⁵⁸ CESERANI 1988, p.3

¹⁵⁹ Documento nel quale vengono indicati gli obiettivi di una campagna pubblicitaria e tutte le informazioni utili per la sua realizzazione. Definizione dal sito <https://www.treccani.it/vocabolario/brief/> <15 marzo 2025>

Pietro Terzini non critica, ma fotografa il presente. Le sue opere possono stimolare una riflessione, ma lasciano il discorso aperto e libera interpretazione a chi le guarda. Non critica la crescente velocità della nostra epoca, ma ne prende atto affermando che il ritmo del nostro tempo viene scandito dalla collettività.

Al contrario, ne ricerca il lato positivo, riflettendo sul fatto che questo «possa anzi ispirare un nuovo tipo di creatività», com'è stato per i suoi DMs in serie, nati appositamente per la piattaforma di Instagram.

La velocità non lo intimorisce, così come non lo preoccupa il pensiero che le sue opere possano rimanere nel tempo o, di contro, svanire.

La sua arte nasce da un'esigenza personale, creare è la sua passione e non sa né tantomeno si chiede cosa ne sarà di essa in futuro. Egli sperimenta tra arte, pubblicità e comunicazione digitale in un linguaggio nuovo e omogeneo, attingendo dalle sue esperienze di vita e da tutto ciò che incontra o che lo ispira. Per Terzini arte e pubblicità sono già due mondi convergenti, come già detto in precedenza ma, nella sua visione, si uniranno sempre di più, poiché «lavorano con lo stesso materiale: le idee».

Fig. 26: Pietro Terzini, In Her Mess, 2021, digital graffiti per Hermès, dal sito <https://www.ad-italia.it/gallery/pietro-terzini-artista-pop-instagram-e-realta/> <16 marzo 2025>

3.2.1 Sofia Garbati: arte digitale e multimedialità

Sofia Garbati è una giovane artista e creativa contemporanea nata nel 2002, attiva nel campo digitale. Cresciuta in un piccolo comune nel Piceno, alle superiori intraprende un percorso in economia e marketing, che però abbandona dopo due anni, cambiando scuola e iscrivendosi al Liceo Artistico indirizzo Multimedia, data la sua creatività e passione per l'arte, soprattutto rivolta al digitale.

Fin da piccola, infatti, Garbati inizia a registrare video e, a soli undici anni, impara da autodidatta a utilizzare software di editing professionali, come Adobe After Effects, creando vere e proprie opere d'arte multimediali. Nel tempo libero, la giovane studentessa continua a coltivare la sua creatività, traendo ispirazione dalle sue passioni e da tutto ciò che la circonda. Nel 2020, durante la pandemia, decide di iniziare a condividere le sue creazioni sulla piattaforma social di TikTok, che in quel momento iniziava la sua ascesa.

Ed ecco la svolta: a gennaio 2021 carica un video da lei interamente editato con animazioni 3D ed effetti speciali (Fig. 27), secondo il suo stile artistico, con la canzone dell'allora emergente popstar internazionale Olivia Rodrigo "drivers license".

Il contenuto diventa virale, ottenendo più di 4,5 milioni di visualizzazioni, e viene visto anche dalla cantante americana e dal suo management, che contattano la giovane studentessa e le chiedono di realizzare il video lyric ufficiale, caricato successivamente sul canale YouTube della popstar internazionale (Fig. 28).

Fig. 27: Sofia Garbati, lyric edit della canzone "drivers license", 2021, frame del video dal profilo TikTok @sophie.aep <https://vm.tiktok.com/ZNddMtcua/> <17 marzo 2025>

Olivia Rodrigo - drivers license (Fan Lyric Video)

Olivia Rodrigo
15 Mln di iscritti

Iscriviti

 204.750

 Condividi

Fig. 28: Sofia Garbati, video lyric ufficiale della canzone “drivers license”, 2021, frame del video caricato sul canale ufficiale della popstar Olivia Rodrigo

<https://www.youtube.com/watch?v=JcFmKkY-PbDs> <17 marzo 2025>

Inizia così la carriera di Sofia Garbati, che riesce a fare della sua passione il suo lavoro. Dopo questa enorme opportunità, infatti, entra in contatto con la Universal Music Group, una delle più importanti etichette discografiche al mondo, che le propone diverse collaborazioni per altri videoclip e progetti artistici multimediali.

Nel 2022 Garbati si trasferisce a Milano, viaggiando e vivendo per brevi periodi negli Stati Uniti, per nuovi progetti e lavoro. Le sue abilità tecniche e la sua visione artistica le permettono anche di entrare nel mondo della pubblicità, con cui collabora attraverso collaborazioni sui social o animando campagne pubblicitarie con effetti speciali e animazioni 3D, come per la campagna di Emporio Armani nel 2024 (Fig. 29).

Sofia Garbati crea nuovi mondi, anima oggetti e rende possibile tutto ciò che nella vita reale non lo è. Non importa che sia per un videoclip musicale, per uno spot pubblicitario o per un progetto personale, la giovane artista ha una sua visione e un suo stile personale che affianca alle grandi abilità tecniche che possiede, utilizzando i nuovi mezzi digitali. Sperimenta anche come regista, creando cortometraggi e brevi video attraverso lo *storytelling*. Sembra che la sua creatività non abbia limiti o definizioni, ma sia aperta a tutto ciò che le permette di creare, sperimentando con i nuovi mezzi del ventunesimo secolo. Molti sminuiscono queste creazioni, pensando che, dopotutto, siano create da un computer. Tuttavia, come una tela bianca per un pittore è solo un mezzo per esprimere la propria arte, allo stesso modo la tecnologia è uno strumento che l'artista digitale utilizza per creare nuovi mondi. Questo Garbati lo dimostra anche postando sui social i dietro le quinte delle sue creazioni, mostrando l'intero processo creativo e tecnico.

Sofia Garbati si conferma un'artista e creativa contemporanea a 360 gradi, che fonde arte digitale, musica, pubblicità, videomaking, animazione, cinema e comunicazione con un suo stile personale, testando la sua creatività attraverso i nuovi strumenti multimediali.

Emporio Armani - 2024 Spring/Summer Advertising Campaign

Armani ✓
249.000 iscritti

Iscriviti

👍 504

➦ Condividi

Fig. 29: Sofia Garbati, vfx per la campagna globale di Emporio Armani, 2024, frame del video di Armani da YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=39CeVPR5tsA> <17 marzo 2025>

3.2.2 Intervista a Sofia Garbati

Per approfondire al meglio la figura di Sofia Garbati come creativa contemporanea, l'ho intervistata¹⁶⁰, ricostruendo il suo percorso e analizzando la sua visione creativa tra arte digitale, pubblicità e nuovi media, entrando nel suo mondo multimediale. Le chiedo se “artista digitale” fosse un giusto modo per descrivere ciò che fa o se abbia un altro modo per definirsi. Mi risponde che preferisce non darsi etichette, in quanto queste limiterebbero la sua creatività e il suo lavoro, tracciando dei confini troppo netti che la influenzerebbero. Il suo percorso è stato finora organico, e si è sviluppato in modo molto naturale e graduale: forse col tempo capirà come definirsi.

Avendo solo ventidue anni, infatti, sta ancora sperimentando ed esplorando il suo estro creativo, che non sa dove la porterà. Mi racconta come l'approccio con la sua arte sia sempre stato molto libero e lo definisce «un rapporto intimo, una cosa solo fra noi due».

Sofia Garbati mi parla poi degli inizi, spiegandomi come cambiare scuola e passare da economia e marketing all'artistico sia stata una delle scelte migliori che potesse fare. Questo le ha permesso infatti di continuare ad alimentare anche a scuola la sua creatività e passione per l'editing e il videomaking e, nel frattempo, continuare a portare avanti i suoi progetti personali.

¹⁶⁰ Intervista fatta in data 14 marzo 2025

Mi racconta come fin da piccola registrasse video con una piccola videocamera e dirigesse dei brevi film e di come poi abbia iniziato a sperimentare con programmi di editing creando contenuti per una fanpage¹⁶¹ dello youtuber Favij, da lei fondata.

Garbati ha infatti iniziato ad usare i software di montaggio video, come Adobe After Effects, sin dalla precoce età di undici anni. Da autodidatta ha imparato ad usarli esercitandosi ogni giorno, arrivando ad un alto livello già a diciotto anni.

Mi confessa infatti come molto spesso fosse lei a far lezione a scuola e ad insegnare ai compagni come utilizzare questi programmi. Grazie alla sua abilità tecnica di editing sviluppata negli anni e al primo approccio con i social network grazie alla fanpage dedicata allo youtuber, Sofia Garbati decide poi di iniziare a pubblicare le sue creazioni su TikTok, il social cinese che ha avuto il suo picco nel 2020, durante la pandemia.

Mi conferma che questa è stata la svolta che ha dato il via alla sua carriera e che le ha permesso di fare della sua passione il suo lavoro, poiché i suoi video sono andati virali in tutto il mondo e questo le ha dato una grande visibilità.

Conclusi gli studi, nel 2022 si trasferisce dalle Marche a Milano, vivendo sporadicamente anche qualche mese negli Stati Uniti. Ammette che in un primo momento il capoluogo lombardo non le piacesse particolarmente, ma col tempo ha imparato ad apprezzarlo, trovando molta ispirazione anche grazie al suo stile futuristico e all'avanguardia. Grazie ai nuovi mezzi di comunicazione può collaborare infatti con clienti oltreoceano senza problemi, vivendo però in Italia. Non esclude che più avanti potrebbe trasferirsi in America, per aprire le porte a progetti più impegnativi o nuove opportunità.

Il processo creativo di Garbati parte sempre dalla musica che, mi confessa, è «il maggiore motore di ispirazione» per lei. Non appena ascolta un brano, nella sua mente prendono forma tutte le immagini e la visione completa della sua opera: ciò che deve fare è poi riprodurla nella realtà.

Racconta di come sia stato per lei un sogno prendere parte a progetti creativi per Ariana Grande e altre popstar internazionali.

Aggiunge di non cercare ispirazione da altri artisti, per timore di esserne influenzata, perseguendo, in tal modo, la sua più completa libertà d'espressione creativa.

È consapevole, tuttavia, che sia inevitabile essere condizionati dalle proprie esperienze di vita e da ciò che si è visto perché, come afferma citando Rick Rubin, «ogni pezzo d'arte è una collaborazione con tutti gli artisti che sono venuti prima di noi». In ogni caso cerca sempre di seguire solo ciò che si è sedimentato nel suo inconscio e che proviene da sé stessa. Il suo desiderio iniziale è sempre stato quello di «creare nuovi mondi con gli effetti speciali», anche se ora sta sperimentando anche nella regia, organizzando set e prendendo la camera in mano, lasciandosi trasportare dalla sua creatività.

Sofia Garbati mi racconta di come i social siano stati per lei un'arma a doppio taglio: se da un lato le hanno permesso di avviare la sua carriera, dall'altro l'hanno inizialmente portata ad associare la qualità e il valore della sua arte in base al riscontro dell'audience. Mi spiega infatti che nel tempo ha compreso che la viralità di un video non è indice della qualità di un'opera, dal momento che la piattaforma è basata su un algoritmo.

Confessa che, inizialmente, questo le causasse ansia e insicurezza, poiché la sua arte rappresentava «un'espressione profondamente intima di sé». Essere valutata in base a dei numeri significava «mettere in discussione la propria identità», portandola quasi a voler cambiare la sua visione artistica per piacere agli altri.

¹⁶¹ Profilo social dedicato a un personaggio pubblico o del web, gestito da fan e ammiratori.

Mi riferisce infatti che ora utilizza raramente la piattaforma di TikTok per pubblicare le sue creazioni, trovandola troppo vincolata all'algoritmo e alla rapidità con cui i contenuti vengono consumati. Preferisce condividere invece sul suo profilo Instagram (Fig. 30), avendo trovato un approccio più equilibrato con i social. Per lei questo social non è propriamente una "vetrina", ma un'estensione di sé stessa e della sua personalità.

«La mia arte sono io», mi dice, ed è per questo che condivide i suoi lavori e creazioni sui social: la sua persona e la sua arte collimano in un'unica visione identitaria.

Il fatto che il profilo possa fungere anche da portfolio o da bacheca digitale, dove potenziali clienti possano vedere i suoi lavori, è stata una conseguenza naturale.

Seguendo questa sua necessità identitaria, Garbati non condivide sui social solo le sue creazioni migliori o solo gli aspetti positivi della sua vita: anche le sue debolezze e i momenti più difficili trovano spazio, opponendosi in tal modo a quell'approccio performativo caratteristico dei social.

Proprio per questo contatto più umano dice di avere un bellissimo rapporto con la sua community, con cui parla e interagisce, confrontandosi anche sulle difficoltà che si incontrano nella vita. È molto grata per il supporto che riceve e riconosce che i social, da questo punto di vista, siano dei grandi mezzi di comunicazione e di unione tra le persone.

Fig. 30: La pagina Instagram di Sofia Garbati, <https://www.instagram.com/sofianinova/> <17 marzo 2025>

La visione creativa di Sofia Garbati è anche molto apprezzata in ambito pubblicitario, ambiente col quale lavora anche per collaborazioni commerciali.

Mi racconta di come lei crei pubblicità non puramente con l'obiettivo di vendita: «Guardo sempre al lato più creativo e artistico nel quale convergono. È un motore in più per la mia arte, per spingermi oltre e cercare sempre modi nuovi per rappresentare un immaginario». Questo ambito è per lei una sfida e un'occasione per esplorare lati della sua arte che altrimenti non avrebbe mai toccato. I brand e le aziende con cui collabora le danno molta libertà e sono spesso affini al suo stile (Fig. 31); perciò può spaziare liberamente ricercando nuove idee.

Nonostante trovi molto stimolante queste collaborazioni, Garbati ritiene che sia essenziale portare avanti progetti personali oltre a quelli commerciali, per poter continuare a sviluppare la sua arte e il suo stile senza porsi limiti. Afferma che: «Questo ciò che mi ricorda perché faccio quello che faccio e che mi permette di crescere di più a livello artistico». Secondo la sua esperienza, si progredisce di più attraverso i propri progetti personali piuttosto che con quelli commissionati.

Mi confessa infatti che il lavoro di cui va più fiera è un'opera su cui sta ancora lavorando: una "collaborazione artistica con sé stessa", una visione che attraversa il tempo e che le permette di rivisitare le sue opere e la propria identità attraverso lo scorrere degli anni.

Sofia Garbati non si chiede se la sua arte rimarrà nel tempo perché, secondo la sua prospettiva, «l'arte non è una cosa fatta per lo spettatore, ma per l'artista», ribadendo che per lei il processo artistico è espressione del suo io più interiore e un atto estremamente personale.

Ritiene che l'arte sia, da sempre, una necessità umana per potersi esprimere, indipendentemente dal fatto che possa diventare anche una professione.

Fig. 31: Sofia Garbati, un mondo futuristico in collaborazione con Adobe Stock, 2025, alcuni frame del video dal profilo Instagram @sofianinova

<https://www.instagram.com/reel/DHG8Rs9uoHL/?igsh=MXBsdTVIYzY0eXp1cQ==> <17 marzo 2025>

CONCLUSIONI

Ripartendo dalla domanda di Gian Paolo Ceserani: «La pubblicità è l'arte sacra del nostro tempo?» possiamo notare che, dall'analisi effettuata, emerge quanto effettivamente la pubblicità sia una presenza preponderante e influente nella nostra epoca.

Questa, tuttavia, non è la sola a trasmettere valori, ideologie e credenze, poiché continua a camminare fianco a fianco con l'arte, evolvendosi attraverso i nuovi mezzi di comunicazione.

Si sono menzionati alcuni esempi di pubblicità *ante litteram*, a dimostrazione di come questa abbia origini antichissime e si sia poi sviluppata in età moderna, adottando sin da subito una piega artistica, attraverso i primi manifesti. Nel Novecento, l'intreccio fra le due diventa quasi indistinguibile, con il coinvolgimento di artisti contemporanei in campagne pubblicitarie e l'utilizzo di elementi pop nelle opere d'arte.

Questo secolo è un'epoca di grandi cambiamenti su tutti i fronti, a causa dell'avvento della società di massa, delle guerre e dell'innovazione tecnologica, che cambiano radicalmente il modo di vivere e di pensare. Si sono esaminati anche pensieri critici sull'utilizzo dell'arte come propaganda nel passato e l'approccio marxista riguardo la mercificazione dell'arte, evidenziando considerazioni interessanti sull'aspetto etico e approfondendo il sistema capitalistico e consumistico in cui viviamo, lasciando il dibattito contemporaneo aperto a ulteriori considerazioni.

Il legame tra arte e pubblicità è stato poi analizzato osservando la sua evoluzione attraverso i mezzi di comunicazione, dai mass media ai nuovi media. È emerso come sia cambiato notevolmente sia nella forma che nella comunicazione, grazie ai nuovi supporti digitali e ai *new media*.

Al giorno d'oggi, arte e pubblicità si avvalgono anche dei social network, per creare e diffondere con un nuovo linguaggio messaggi, annunci e visioni. Tuttavia, non è stato trattato il tema dell'intelligenza artificiale e di come questa possa influire sia sulla creazione artistica che su quella pubblicitaria, ponendo interrogativi etici riguardo l'autenticità e i diritti di autore.

Questo tema è sicuramente degno di attenzione, ma essendo un fenomeno troppo recente e ancora in fase di sviluppo, si è preferito non trattarlo e incentrare il focus su aspetti che potessero essere maggiormente approfonditi. La questione resta aperta, suggerendo possibili direzioni per futuri approfondimenti e ricerche, che matureranno solo in seguito all'evoluzione del fenomeno.

La ricerca si è poi focalizzata su due casi concreti di creativi contemporanei che, attraverso i loro lavori, racchiudono tutti i concetti visti in precedenza. Pietro Terzini è un artista pop, che fotografa la società dei consumi in cui viviamo e trasforma gli scarti (come i sacchetti dei brand) in arte, nobilitandoli. È molto improntato sulla *text art*, rendendo le parole protagoniste delle sue opere. Già da questo si nota il suo legame anche col mondo pubblicitario, che utilizza spesso parole e slogan. Le sue opere sono sia fisiche che digitali e talvolta applica un processo inverso alla digitalizzazione, rendendo materiale un'opera nata online, come nel caso dei DMs.

Sofia Garbati, invece, è un'artista digitale, le cui opere sono fruibili grazie ai nuovi dispositivi tecnologici. Utilizza software e programmi di editing e montaggio video per costruire nuovi mondi, dar vita a cose inanimate e creare secondo uno stile innovativo e futuristico, senza tralasciare l'aspetto più narrativo e cinematografico. Fondamentale nelle

sue creazioni è spesso la musica, che fa da sfondo alle sue opere digitali e con cui dialoga costantemente.

La parola chiave della sua arte è dunque multimedialità, grazie al coinvolgimento di diversi mezzi espressivi e strumenti tecnologici, che rendono le sue opere immersive e poliedriche. Entrambi si sono fatti conoscere grazie ai social, condividendo la loro arte, a dimostrazione di quanto questi mezzi siano potenti e possano offrire grandi opportunità.

Per Pietro Terzini questi sono anche parte del processo artistico e ispirazione per nuove opere, mentre per Sofia Garbati spesso sono limitanti per la sua libertà artistica, e quindi condivide solo per piacere personale.

Da questo emerge come i social network siano dunque mezzi molto utili per molteplici aspetti, usati in modo diverso da ognuno, secondo le proprie esigenze e la propria personalità. I due artisti, infatti, hanno trovato la chiave per utilizzarli al meglio, rispettando la loro arte e usandoli con intelligenza e consapevolezza, senza la paura di distaccarsene o uscire dagli schemi dell' algoritmo qualora questo minacci la loro libertà creativa.

Per quanto riguarda il legame dei due con la pubblicità, è emerso come entrambi collaborino a stretto contatto con questo mondo, evidenziando ancora una volta l' intreccio che questa ha con l' arte. La connessione con la pubblicità nelle opere di Pietro Terzini è quasi intrinseca, essendo la sua arte derivante dalla Pop Art e utilizzando segni e simboli dei brand come base per le sue creazioni.

Il suo stile è inoltre immediatamente riconoscibile grazie all' utilizzo della sua «grafia sgangherata» e diviene compatibile con la creazione di campagne pubblicitarie *ad hoc*, sia online che offline. La scrittura è fondamentale nelle sue opere, come lo è per gli slogan pubblicitari. Questo dimostra come il confine tra arte e pubblicità diviene oggi sempre più labile.

Sofia Garbati collabora invece col mondo della pubblicità creando effetti speciali o animazioni 3D per campagne pubblicitarie digitali. Il suo contributo può essere solo una piccola parte dello spot oppure l' intera idea creativa, che personalizza secondo il suo stile e la sua visione.

Avendo un grande seguito sui social, entrambi condividono talvolta le collaborazioni commerciali sui propri profili, sfruttando i benefici del social media marketing. I due artisti non rinunciano però alla loro creatività e al loro stile comunicativo, sfruttando questa occasione come una sfida per capire fin dove le loro idee possono arrivare, dando vita a *advertising* che sono vere e proprie opere d' arte, non inferiori ad altre che non hanno uno scopo commerciale.

Dalla ricerca effettuata emerge dunque che arte e pubblicità sono da sempre in dialogo costante tra loro, con un avvicinamento significativo nel Novecento, che perdura ancora oggi.

Seppur talvolta possano allontanarsi per idee o scopi differenti, non sono mai stati due mondi separati, ma convergenti. Entrambe si influenzano infatti sotto molteplici aspetti, da quello più artistico ed estetico a quello più comunicativo, evolvendosi insieme ai cambiamenti sociali e tecnologici dell' epoca in cui si trovano.

Oggi il confine tra le due è veramente labile e sarà sempre più difficile da definire, poiché continueranno ad avere come denominatore comune la creatività e le idee.

Sarà poi il singolo artista a decidere se avvalersene per uno scopo commerciale, socioculturale o fine a sé stesso.

BIBLIOGRAFIA

BAJ–VIRILIO 2002

E. BAJ, P. VIRILIO, *Discorso sull'orrore dell'arte*, Milano 2002.

BAUDRILLARD 2010

J. BAUDRILLARD, *La società dei consumi. I suoi miti e le sue strutture*, Bologna 2010.

BENJAMIN 2014

W. BENJAMIN, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, Torino 2014.

BEVOLO–COVIELLO ET ALII 1995

M. BEVOLO, M. COVIELLO ET ALII, *L'arte della pubblicità. Le grandi campagne del ventesimo secolo*, Milano 1995.

CALVINO 1963

I. CALVINO, *La giornata d'uno scrutatore*, Torino 1963.

CESERANI 1988

G.P. CESERANI, *Storia della pubblicità in Italia*, Roma Bari 1988.

COTTON 2021

C. COTTON, *La fotografia come arte contemporanea*, Torino 2021.

FALABRINO 2007

G.L. FALABRINO, *Storia della pubblicità in Italia dal 1945 a oggi*, Roma 2007.

FALCINELLI 2020

R. FALCINELLI, *Figure. Come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram*, Torino 2020.

GABARDI 2022

GABARDI E. (a cura di), *Pubblicità è arte. L'undicesima musa*, Milano 2022.

GRAZIOLI 2001

E. GRAZIOLI, *Arte e pubblicità*, Milano 2001.

MELONI 2018

P. MELONI, *Antropologia del consumo. Doni, merci, simboli*, Roma 2018.

MU–MARTORE 2018

C. MU, P. MARTORE (a cura di), *Performance Art. Traiettorie ed esperienze internazionali*, Roma 2018.

PACCAGNELLA 2010

L. PACCAGNELLA, *Sociologia della comunicazione*, Bologna 2010.

RIVA–CIOFALO ET ALII 2022

C. RIVA, G. CIOFALO ET ALII, *Sociologia dei media*, Torino 2022.

ROMANO 2023-2024

M. ROMANO, *Il Complesso Legame tra Arte e Propaganda: Il Caso del Regime Nazista*, tesi di Laurea in Scienze Politiche, Luiss-Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, A.A. 2023-2024.

SALARIS 1986

C. SALARIS, *Il futurismo e la pubblicità: dalla pubblicità dell'arte all'arte della pubblicità*, Milano 1986.

SALSI 2007

C. SALSI (a cura di), *Pubblicità & Arte. Grafica internazionale dall'affiche alla Pop Art*, Milano 2007.

SCHWARZ 1992

H. SCHWARZ, *Arte e fotografia. Precursori e influenze*, Torino 1992.

SILVERSTONE 2002

R. SILVERSTONE, *Perché studiare i media?*, Bologna 2002.

STELLA–RIVA *ET ALII* 2018

R. STELLA, C. RIVA *ET ALII*, *Sociologia dei new media*, Torino 2018.

ZANKER 1989

P. ZANKER, *Augusto e il potere delle immagini*, trad. it. di Flavio Cuniberto, Torino 1989.

SITOGRAFIA

- <https://brand-news.it/brand/persona/cura-persona/lancome-e-il-louvre-lanciano-una-collaborazione-allinsegna-della-bellezza-come-arte-vivente/> <7 marzo 2025>
- <https://decodethe.art/larte-al-servizio-del-capitalismo/> <25 febbraio 2025>
- <https://electomagazine.it/pietro-terzini-traart/> <13 marzo 2025>
- <https://marcocrupi.it/2011/03/come-la-fotografia-cambio-larte-storia.html> <5 marzo 2025>
- <https://palazzoducale.genova.it/alfons-mucha-alle-origine-della-pubblicita/> <24 febbraio 2025>
- <https://pubblie.io/it/blog/come-creare-e-fidelizzare-una-community-con-i-social-network> <6 marzo 2025>
- <https://www.alfemminile.com/soldi-e-lavoro/self-branding-ovvero-come-autopromuoversi-e-crearsi-un-profilo-vincente/> <6 marzo 2025>
- <https://www.andreaconcas.com/impatto-social/> <6 marzo 2025>
- <https://www.animagrafica.aq.it/2020/03/26/la-pubblicita-che-storia> <21 febbraio 2025>
- <https://www.artesvelata.it/gioconda-pubblicita/> <25 febbraio 2025>
- <https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/pietro-terzini-trash/> <13 marzo 2025>
- <https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/diritto/2019/03/fotografia-arte/> <5 marzo 2025>
- <https://www.beinternet.it/chupa-chups-la-storia-del-logo-creato-da-salvador-dali/> <25 febbraio 2025>
- https://www.corriere.it/cronache/25_febbraio_17/pietro-terzini-intervista-1ccce9b8-79e1-49d8-928a-3cfb76e9axlk.shtml?refresh_ce <13 marzo 2025>
- <https://www.datamagazine.it/2022/07/05/jago-il-social-artist/> <6 marzo 2025>
- <https://www.didatticarte.it/Blog/?p=10705> <5 marzo 2025>
- <https://www.focusjunior.it/tecnologia/qual-e-stato-il-primo-social-network/> <2 marzo 2025>
- <https://www.gazzettafilosofica.net/2018-1/febbraio/jean-baudrillard-la-sparizione-dell-arte-per-l-evidenza-del-mondo/#:~:text=Per%20Baudrillard%2C%20l'arte%20ha,per%20prenderne%20consapevolezza%20e%20resistere.> <10 marzo 2025>
- <https://www.glaucocavaciuti.com/artisti/pietro-terzini/> <14 marzo 2025>
- <https://www.illibraio.it/news/dautore/font-e-caratteri-storia-tipografia-1401539/> <20 marzo 2025>
- <https://www.instagram.com/pietro.terzini/?hl=it> <15 marzo 2025>
- <https://www.lancome.it/lancome-x-louvre/louvre-consideration.html> <7 marzo 2025>

https://www.lastampa.it/cultura/2024/07/16/news/pietro_terzini_artista_chi_e_opere-14479714/ <13 marzo 2025>

<https://www.luxurypretaporter.it/news/pietro-terzini-chi-e-artista-mostra/> <13 marzo 2025>

<https://www.makia.it/blog/post.php?pid=141&p=2&search=> <20 marzo 2025>

<https://www.memofonte.it/files/Progetti/Futurismo/Manifesti/II/116.pdf> <5 marzo 2025>

<https://www.nssmag.com/it/fashion/34012/tiktok-tumblr> <15 marzo 2025>

<https://www.openprisma.it/pandoro-gate-i-pericoli-del-personal-branding/> <4 marzo 2025>

<https://www.pambianconews.com/2023/11/09/pietro-terzini-designer-o-artista-di-fatto-sono-un-creativo-contemporaneo-389069/> <13 marzo 2025>

<https://www.socialpower.it/blog/social-media-e-vendite-tendenze-2025/> <2 marzo 2025>

[https://www.treccani.it/enciclopedia/l-evoluzione-della-comunicazione-vecchi-e-nuovi-media_\(Atlante-Geopolitico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/l-evoluzione-della-comunicazione-vecchi-e-nuovi-media_(Atlante-Geopolitico)/) <1 marzo 2025>

[https://www.treccani.it/enciclopedia/mass-media_\(Dizionario-di-Storia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/mass-media_(Dizionario-di-Storia)/) <28 febbraio 2025>

<https://www.treccani.it/enciclopedia/performance/> <5 marzo 2025>

[https://www.treccani.it/enciclopedia/scuola-di-francoforte_\(Dizionario-di-filosofia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/scuola-di-francoforte_(Dizionario-di-filosofia)/) <10 marzo 2025>

[https://www.treccani.it/enciclopedia/societa-di-massa_\(Dizionario-di-Storia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/societa-di-massa_(Dizionario-di-Storia)/) <28 febbraio 2025>

<https://www.treccani.it/vocabolario/brief/> <15 marzo 2025>

<https://www.treccani.it/vocabolario/cultura/> <22 febbraio 2025>

[https://www.treccani.it/vocabolario/influencer_res-728101ee-89c5-11e8-a7cb-00271042e8d9_\(Neologismi\)/](https://www.treccani.it/vocabolario/influencer_res-728101ee-89c5-11e8-a7cb-00271042e8d9_(Neologismi)/) <4 marzo 2025>

<https://www.treccani.it/vocabolario/propaganda/> <24 febbraio 2025>

<https://www.treccani.it/vocabolario/pubblicita/> <23 febbraio 2025>

<https://www.vanityfair.it/gallery/lancome-x-louvre-collezione-make-up> <7 marzo 2025>

RINGRAZIAMENTI

Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutte le persone che mi hanno sostenuto durante il mio percorso universitario.

Innanzitutto, un doveroso ringraziamento va alla Prof.ssa Silvia Pezzoli, per avermi accompagnato nella realizzazione di questa tesi, permettendomi di concludere con una trattazione interdisciplinare e fuori dagli schemi. La ringrazio sinceramente per avermi dato la libertà di esplorare i miei interessi e di affrontare il tema con la mia visione personale, consentendomi così di esprimermi liberamente e di sviluppare un lavoro autentico.

Ringrazio inoltre il Prof. Bacci per avermi fatto da correlatore e i docenti e l'Università degli Studi di Firenze, per avermi offerto l'opportunità di crescere sia a livello accademico che personale durante questo percorso.

Un grazie a Pietro Terzini, per avermi dato l'opportunità di intervistarlo e aver contribuito all'ampliamento di questo studio. La sua generosità nel condividere non solo la sua arte, ma anche le sue riflessioni e la sua esperienza personale, ha arricchito in modo unico la mia ricerca. È stato un vero piacere poterlo conoscere come persona oltre che come artista. Grazie Pietro, ti auguro di continuare a creare senza limiti e a seguire il tuo flusso creativo.

Ringrazio di cuore Sofia Garbati, per essersi resa disponibile per l'intervista e avermi fatto approfondire la sua arte e il suo processo creativo. Questo non ha solo contribuito ad aggiungere un tassello fondamentale alla mia tesi, ma mi ha arricchito personalmente. Cara Sofia, anche se per me sei un'Artista da anni, ora che sei stata analizzata in un elaborato accademico è ufficiale e puoi dirlo senza paura e con orgoglio. Hai tutta la mia stima e ti auguro di plasmare il tuo futuro con la stessa creatività e determinazione con cui dai forma alle tue opere.

Un immenso grazie ai miei genitori, Cinzia e Claudio, che mi hanno sempre sostenuto nelle mie scelte sia moralmente che economicamente, consentendomi di studiare nella città dei miei sogni. Grazie perché, nonostante le incertezze e i dubbi derivanti da questo percorso, avete sempre creduto in me e rispettato i miei tempi. Sono così orgogliosa e fortunata di potervi chiamare mamma e papà.

Grazie alle mie sorelle, Eleonora e Marta, per essere sempre un punto di riferimento costante e una spalla a cui appoggiarsi. Sono grata di avervi nella mia vita e di condividere con voi ogni traguardo, piccolo o grande che sia. Vi ringrazio di cuore per l'amore incondizionato, per la pazienza e per la forza che mi trasmettete ogni volta che ne ho bisogno. Non c'è nulla di più prezioso di avere voi accanto.

Grazie a Ilaria, Rachele, Martina e Dalila, coinquiline e compagne di avventure, con le quali ho avuto la fortuna di condividere la quotidianità e di crescere insieme, seppur per un breve periodo. Grazie perché ognuna di voi mi ha insegnato qualcosa e mi ha regalato momenti unici che non dimenticherò mai.

Un ringraziamento speciale va a Ilaria, per la sua presenza e il supporto costante. Sono grata che il Destino (o il Caso) ci abbia riportato sullo stesso sentiero, forgiando un legame che va oltre il tempo, la distanza o la provenienza geografica. Sij sorm.

Grazie a Gabriele, Lorenzo e Letizia, per essere diventati una presenza salda e costante nella mia vita e per avermi spronato fin dal primo giorno. Sono grata di avervi come amici e tutto ciò non sarebbe stato lo stesso senza di voi.

Sono profondamente grata a Elisa, compagna di corso e di squadra, che ha condiviso la sua forza con me anche quando non ne aveva nemmeno per sé. Grazie per essermi stata vicina nei momenti più difficili e per avermi ispirato a dare sempre il massimo, in ogni campo.

Un ringraziamento va anche ad Andrea, Aurora, Giulia e a tutte le persone che ho incontrato in università, per i confronti accademici e per ogni parola di incoraggiamento prima di un esame.

Desidero esprimere la mia gratitudine ad Andrea, Elisa, Giada, Giorgia, Giulia, Giorgia, Andrea e Valentina, per il loro costante supporto, fin dai tempi in cui percorrevamo insieme i corridoi del liceo Marzoli. Sono felice che il nostro legame sia rimasto forte anche dopo la fine delle scuole superiori, nonostante la distanza e i diversi percorsi intrapresi.

Grazie ad Angelica, per aver condiviso con me vittorie e sconfitte in campo e nella vita, attraversando insieme le tappe più significative dei nostri percorsi.

Desidero esprimere la mia gratitudine anche alle famiglie Curci e Veneri, per avermi dato il loro sostegno e affetto e avermi fatto sentire sempre a casa.

Voglio estendere il mio più sentito ringraziamento a tutti i parenti, cognati, amici, compagne di squadra, allenatori, coach e conoscenti incontrati in questi anni e che mi hanno supportato e aiutato a crescere, in tutti gli ambiti della mia vita. A chi c'è da sempre, a chi ho conosciuto recentemente, a chi non c'è più e a chi mi guarda da lontano. Un grazie a tutti voi.

Un particolare riconoscimento va alla città di Firenze, per avermi accolto ed essere stata la mia seconda casa durante questi anni. Per me è stato un onore e un sogno che ancora faccio fatica a credere sia diventato realtà. Grazie per ispirarmi ogni giorno.

Infine, un ringraziamento a me stessa, per aver sempre misurato il mio valore non con un numero su un libretto, ma con le esperienze vissute e con la forza di perseverare, dando sempre il massimo, nonostante gli ostacoli e le difficoltà lungo il cammino. Non ho mai puntato a essere un cento sulla carta, ma a dare sempre il cento per cento in tutto ciò che faccio e a portare a termine ogni impegno con determinazione.